

**INTEGRACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS EN LA RED FÍSICA SNAP.
Informe técnico en el marco del convenio específico de cooperación técnica para la
actualización de información de prioridades de conservación y de la red física del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, entre el Ministerio de Ambiente (DINABISE-SNAP)
y la Udelar (CURE).**

INDICE

1. FICHA TÉCNICA.....	3
2. INTRODUCCIÓN	4
2.1 Objetivos	5
2.2 Alcance del trabajo	6
3. CONSIDERACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS	8
4. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN	10
5. CLASIFICACIÓN Y LISTADO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS	13
6. FIGURAS LEGALES DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	25
7. ENTORNOS Y GRADOS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	27
8. CARACTERIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS.....	29
8.1 Caracterización de la Distribución Efectiva o Potencial de Bienes Registrados Según el Tipo de Bien Arqueológico e Histórico.....	30
8.2 Presencia y Distribución de Bienes Arqueológicos e Históricos Fuera de la Actual Red Física SNAP. Aportes para la Integración de Nuevas Celdas a la Red Física SNAP	39
8.3 Breve Fundamentación de la Incorporación de Nuevas Celdas.....	41
9. PRIORIZACIÓN DE ZONAS Y CONJUNTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO....	47
10. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS EN LA RED FÍSICA DE SNAP	49
REFERENCIAS	54

1. FICHA TÉCNICA

Equipo CURE contratado: Cristina Cancela y Nicolás Gazzán

Coordinación CURE: Camila Gianotti y Laura del Puerto

Marco: Convenio específico de cooperación técnica para la actualización de información de prioridades de conservación, revisión de los objetivos y diseño espacial de la red física del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, entre el Ministerio de Ambiente (DINABISE-SNAP) y la Udelar (CURE).

Año: 2026

Cita sugerida: Cancela Cereijo, C; Gazzán, N. y Gianotti, C. 2026. Integración de bienes arqueológicos e históricos en la red física SNAP. Informe técnico en el marco del convenio específico de cooperación técnica para la actualización de información de prioridades de conservación y de la red física del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, entre el Ministerio de Ambiente (DINABISE-SNAP) y la Udelar (CURE). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21108780>

ISBN: 978-9974-0-2387-1

Sello editorial: Universidad de la República (978-9974-0)

2. INTRODUCCIÓN

El marco de actuación del presente informe y sus contenidos forman parte del convenio específico de cooperación técnica para la actualización de información de prioridades de conservación, revisión de los objetivos y diseño espacial de la red física del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay.

La Red Física del SNAP incluye en 2025 103 sitios clasificados en los siguientes grupos:

Clase 1: Línea de base. Conjunto de sitios de interés que incluyen áreas protegidas ingresadas al SNAP al año 2014.

Clase 2: Prioridad de ingreso 2015–2020. Conjunto de sitios de interés seleccionados para ingresar al SNAP en el período 2015-2020.

Clase 3: Prioridad de ingreso 2015 –2020 condicionada. Conjunto de sitios de alta prioridad de conservación sobre los que se requiere información adicional acerca de las condiciones socioeconómicas, culturales e institucionales. Esta información definirá su paso a la clase 2.

Clase 4: Requerimiento de información adicional. Conjunto de sitios de interés para la conservación sobre los que se requiere nueva información para concretar su potencial contribución a la red de áreas del sistema. Esta información definirá su paso a clase 3 o clase 5.

Clase 5: Articulación con otras estrategias de conservación. Conjunto de sitios de interés para el SNAP que no son prioritarios para su ingreso al sistema en el período, pero que deberían ser considerados en otras estrategias de conservación.

Figura 1. Celdas Snap 2015 – 2020

2.1 Objetivos

El objetivo general de este convenio es coordinar, entre las partes, la programación y el desarrollo de actividades de cooperación, complementación y asistencia técnica para apoyar el proceso de actualización de información sobre el estado de la biodiversidad, revisión de los objetos de conservación y actualización de la red física de sitios de interés del componente continental del SNAP para el período 2025 – 2035.

Como objetivo específico del convenio se plantea atender a la incorporación de nuevos elementos como objetos de conservación del SNAP, la actualización de distintos grupos biológicos y la incorporación de nuevos elementos en relación con sitios de relevancia histórica y arqueológica, con énfasis en las 103 celdas que comprenden la Red Física del SNAP. Este informe recoge, precisamente, el trabajo específico realizado para el diseño e implementación de este último aspecto dentro del convenio.

2.2 Alcance del trabajo

El diseño del plan de trabajo se ajustó al objetivo de incorporar nuevos elementos como objetos de conservación en el plazo estipulado en el convenio CURE-SNAP con la contratación de dos personas a tiempo parcial durante seis meses. El desarrollo principal de actividades se centró en la consulta, relevamiento y sistematización de información accesible en publicaciones, informes y bases de datos, así como otra información brindada por investigadores colaboradores. Es importante resaltar que este trabajo se inscribe en una primera fase de un plan más amplio y que sería pertinente su continuidad para asegurar el desarrollo óptimo e íntegro.

1. **Alcance:** Al ser la primera vez que se incorporan bienes históricos y arqueológicos a la Red Física de SNAP se focalizó el trabajo dentro de la red ya existente. Para el relevamiento e ingreso de información sobre sitios de interés arqueológico e histórico se priorizaron las áreas Clase 1, 2 y 3 y las clases 4 y 5 partiendo de la base de datos e información disponible en el LAPPU, FHCE-CURE y de la sistematización de antecedentes bibliográficos y otro tipo de datos brindados por investigadores colaboradores disponibles para las áreas que integran la red física.
2. **Diseño de estructura de información:** El plan implicó la conceptualización de las clases y categorías de información, de la estructura de la base de datos espacial, y de las formas de articulación e integración de las diversas figuras legales que operan sobre los bienes arqueológicos y históricos, así como de sus entornos de protección.
3. **Consideraciones generales que se contemplaron:**
 - Revisión de la descripción general introductoria de cada ficha para integrar discursivamente esta ampliación del concepto/objetivo de conservación (integración de bienes arqueológicos e históricos) de la Red Física de Sitios de Interés.
 - Estructura de la información y categorización para dar cabida a toda la información relativa a los bienes arqueológicos e históricos.
 - Expresión espacial (geometría) de los datos: puntos en formato vectorial SIG.
 - Articulación e integración de bienes patrimoniales derivados de normativas nacionales, departamentales e internacionales: MHN de Ley 14.040; Sitios de Memoria Ley N°19.641; Colecciones museográficas Ley N°19.037; Patrimonio Subacuático Decreto N° 306/006 de Ley N°14.343; declaraciones departamentales BID; declaraciones internacionales UNESCO.
4. **Entrega de productos:**

- Producto 1: Plan de trabajo, conformación equipo, cronograma y propuesta metodológica.
- Producto 2: a) Listado de bienes arqueológicos e históricos para la conservación en modelo de plantilla utilizada por DINABISE y SNAP y modificada para este tipo de bienes; b) Informe anexo al listado donde se presentan las definiciones de las clases y tipos de bienes y se fundamentan los criterios utilizados para la elaboración del listado.
- Producto 3: Matriz de distribución geográfica de los elementos arqueológicos e históricos dentro de las celdas de la Red Física de Sitios de Interés SNAP.
- Producto 4: Información utilizada y/o generada (alfanumérica y cartográfica) para la actualización de los objetos de conservación en formato vectorial compatible con SIG e Informe Final.

3. CONSIDERACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS

Los bienes arqueológicos e históricos forman parte de lo que se concibe, en términos genéricos, como patrimonio cultural. Más allá de su protección y gestión bajo alguna figura legal, estos bienes constituyen la herencia recibida de distintas sociedades a lo largo del tiempo y vienen a ser el testimonio de su existencia, su cultura, de su visión del mundo y formas de vida. Son también un legado del presente y que debería preservarse para las generaciones futuras. Este tipo de bienes patrimoniales pueden presentarse en forma aislada o agrupados, formando conjuntos más amplios y diversos; pueden ser bienes muebles y/o inmuebles; estar localizados sobre la superficie, en el subsuelo o encontrarse en un medio subacuático. Asimismo, pueden estar conformados indisolublemente por elementos manufacturados y naturales (ICOMOS, 1990; UNESCO, 1972).

En ocasiones, estos bienes son objeto de procesos valorativos complejos mediante los que se transforman en bienes patrimoniales. Estos procesos de patrimonialización son construcciones culturales en las que diferentes entidades (naturales/culturales, materiales/inmateriales o conjuntos de ellas) son objetivadas a través de acciones de identificación, apropiación, resignificación y revalorización, que los subvierte en nuevas categorizaciones que les otorgan nuevos usos (Smith, 2011). Es así, que la condición del bien patrimonial deriva del resultado de un conjunto de acciones valorativas, entre las que se reconocen el aprecio, el estudio, conocimiento e interpretación, la significación y reconocimiento como valor identitario, estético, simbólico, entre otras (Ballart, 1997; Prats, 1998), sobre una entidad que nos preexiste, y que, antes de esas acciones, no existía para nosotros, o existía con otra identidad (Criado-Boado y Barreiro, 2013).

Es así que el patrimonio arqueológico e histórico es aquel conjunto de entidades pasibles de ser identificadas, documentadas y caracterizadas mediante metodologías arqueológicas e históricas. A estas entidades se les reconocen diferentes atributos que las vinculan con actividades, acontecimientos y manifestaciones de diversas formas de la vida humana y social en distintos momentos de la historia. El patrimonio arqueológico e histórico es un recurso finito porque está constituido por evidencias materiales únicas e irrepetibles. Cada objeto, estructura o sitio encierra información singular e insustituible sobre formas de vida, procesos culturales y cosmovisiones, que conforman la construcción y sostén de la memoria colectiva.

Estos bienes representan el registro material de la actividad humana conservado a lo largo de cientos o miles de años. La afectación a lo largo del tiempo debida a procesos post deposicionales naturales y/o antrópicos implica su fragmentación y parcialidad y consecuentemente, la pérdida de parte de la información sobre su origen y caracterización. La configuración y características de estos bienes depende del contexto y estado de conservación en el que se encuentran, para poder ser entendidos y estudiados a través de metodologías arqueológicas concretas. La irreversibilidad del patrimonio arqueológico e histórico implica, que una vez que se altera, destruye o pierde, no puede ser restituido a su estado original. Aunque, en ciertos casos es posible llevar a cabo procesos de reconstrucción o restauración.

La proyección espacial y dimensión territorial es otro de los atributos reconocibles en estos bienes. La distribución y localización se manifiesta en términos espaciales y geográficos, a través de una red de áreas, sitios y elementos materiales relacionados entre sí. Dentro de esta espacialidad también se consideran aspectos ecológicos, fisiográficos y geológicos, cuya localización responde a patrones históricos de ocupación, movilidad, adaptación y uso del medio. En conjunto, estos patrones de asentamiento y usos del espacio permiten reconocer procesos de territorialidad humana.

La visibilidad e invisibilidad de los bienes arqueológicos e históricos y del patrimonio en general, remite a su complejidad material y simbólica. Una buena parte de los sitios arqueológicos e históricos se encuentran en contextos subsuperficiales, ocultos bajo la superficie actual del terreno por el paso del tiempo y diferentes procesos postdeposicionales. Esta condición exige abordajes metodológicos especializados y miradas que puedan abordar tanto la materialidad y su contexto físico, como los aspectos conceptuales e históricos inherentes.

El patrimonio arqueológico e histórico debe entenderse desde distintas escalas de comprensión y análisis que permiten identificar unidades mínimas de registro en función del contexto físico, cultural, cronológico y espacial. Estas escalas no sólo son óptimas para el análisis, sino también para orientar la planificación, conservación y toma de decisiones. Es fundamental destacar que la ausencia de registros no constituye evidencia de su inexistencia. Las condiciones de visibilidad y accesibilidad determinan la posibilidad de localización, documentación y de estudio de los bienes, lo que conlleva, en términos generales, a un sesgo en el registro. Esta premisa exige enfoques preventivos predictivos y territorialmente informados respecto a todo proceso de documentación e intervención

4. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

La organización y estructura de la información recopilada se basó en la adaptación y reformulación del Sistema de Información del Patrimonio Arqueológico Uruguayo del LAPPU (Carve et al 2010), así como del inventario de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Tacuarembó (IPAT, 2022), y se ajustó a los requerimientos específicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La estructura de clasificación y registro de bienes arqueológicos e históricos para su incorporación a la Red Física del Sistema Nacional de Áreas Protegidas consta de tres clases de información:

- **Información administrativa:** se asignó un código de registro a cada elemento, a efectos de su identificación, y se consignó la referencia de información publicada (en caso de que la tenga). Se utilizaron los códigos de identificación y registro del Sistema de Información Geográfica del LAPPU como forma de establecer una base de registros uniforme. Este código se construye combinando: LO (localización), año, mes, día, Q (letra del laboratorio u otra asignada a investigadores) y dígitos de cuantificación diarios relativos a su registro. De esta forma se asegura su no repetición. Los códigos RE (relativos) refieren a bienes geolocalizados mediante teledetección o a partir de mapas con baja resolución del relevamiento bibliográfico, lo que implicó una pérdida de calidad y precisión a la hora de llevar a cabo su georreferenciación en SIG. También se incluyen los metadatos de la base SIG con el listado y clasificación de bienes arqueológicos e históricos junto a la fuente de procedencia de la información dónde se obtuvo la referencia espacial y el nombre del lugar o topónimo.
- **Información geográfica:** La distribución geográfica se efectuó en respectivos metadatos en formato vectorial compatible con SIG. La información se almacenó en formato shape con puntos (centroide coordenadas WGS 84 Latitud y Longitud). El punto en muchos casos debe considerarse como la referencia espacial que no solo puede indicar el emplazamiento de un sitio, sino también de una localidad arqueológica más extensa, compuesta por múltiples sitios o por un sitio con gran extensión espacial. Esto se debe a que, en muchos casos, la información presentada proviene de antecedentes de investigación en las distintas áreas y la información recogida es variable en dichas investigaciones. Por ejemplo, en relación con los sitios indígenas con grabado rupestre reportados de Salto (e.g. Cabrera, 2020; véase Figura 9) refieren, en algunos casos, a

grandes áreas con gran dispersión de este tipo de sitios. Otros ejemplos, son los sitios indígenas superficiales y estratificados del litoral de Santa Lucía, litoral de río Uruguay o litoral del río Negro, donde también se da esta situación. Los puntos son relativos, en ocasiones, por la falta de resolución detallada de la información cartográfica relevada en las publicaciones, y en otras, los puntos son un mero indicador espacial de áreas más amplias de dispersión y/o sitios arqueológicos (e.g. Beovide et al, 2013; Beovide y Martínez, 2014; Bortolotto et al., 2010, 2015). A futuro, lo óptimo sería contar con delimitaciones de áreas o polígonos, sin embargo, la falta de zonificaciones claras o la complejidad en la delimitación de ciertos sitios o conjuntos, que requiere de la realización de prospecciones intensivas, explica que la representación mediante puntos se tome como la solución más adecuada con esta primera fase de trabajo. En este sentido, los registros de información no deben tomarse como registros exhaustivos ni acabados, sino como guía para predecir, conocer y profundizar en las distribuciones y localizaciones de bienes arqueológicos e históricos en el territorio nacional. En futuros trabajos, el registro deberá complementarse con investigaciones de campo específicas para alcanzar delimitaciones poligonales y localizaciones con mayor precisión que permitan establecer medidas más efectivas de protección y gestión de los sitios y localidades arqueológicas.

- **Información valorativa.** Esta información es relevante a la hora de realizar el registro y caracterización de las entidades y su adscripción a alguno de los tipos patrimoniales en los que se estructuran las categorías en relación a diferentes criterios de valoración patrimonial (Ballart 1997; Barreiro, 2012; ICOMOS, 1990; 2017; Oviedo y Jeanrenaud, 2007; UNESCO, 1972; Wild y McLeod, 2008):
 1. Criterios de valoración científica e histórica que pueden venir determinados por:
 - a. La singularidad o representatividad que puede venir dado por su cronología, el tipo o el periodo que representa, las características ejemplares de una manifestación concreta y/o la conservación, entre otras, de un sitio, una zona o un bien arqueológico o histórico.
 - b. La documentación asociada surgida de investigaciones efectuadas en la zona, sitio o bien a proteger.
 - c. La potencialidad informativa para la investigación científica y producción de conocimiento de una temática o problemática

científica e histórica concreta, de la zona, sitio o bien a proteger.

- d. La conexión intrínseca entre el origen y devenir de los bienes históricos y arqueológicos (sitios, construcciones, modificaciones del entorno, etc.) y los elementos naturales (ecosistemas, biodiversidad, geodiversidad) en tanto que constituyen conjuntos inseparables únicos y destacados, susceptibles de ser protegidos como zonas o paisajes.
2. Criterios de valoración cultural y patrimonial derivados de:
 - a. La integridad y autenticidad del bien.
 - b. Su valor desde el punto de vista educativo, turístico y social, vinculado principalmente por el potencial comunicador, por su visibilidad, su valor paisajístico y accesibilidad, el uso social o por el potencial como dinamizador de la economía y del desarrollo local.
 - c. Su valor social, identitario y cultural a nivel local, regional o nacional.
 - d. Su especial significado, el valor espiritual y el carácter sagrado para un pueblo, una comunidad o grupo social.
 3. Criterios de valoración basados en la situación patrimonial:
 - a. Estado de conservación y/o vulnerabilidad de la zona, sitio o bien.
 - b. Existencia de figura de protección o declaratoria patrimonial, plan de manejo y/o programa de gestión en el marco de alguna política pública o privada.

En base a estos criterios y partiendo de la información conocida, publicada y/o almacenada en el Sistema de Información de Patrimonio Arqueológico del LAPPU (SIPAU) se trabajó en una primera fase que consiste en la incorporación puntual de sitios y zonas arqueológicas e históricas a escala país en las diferentes celdas de la Red Física. Esta primera fase es el punto de partida para realizar abordajes posteriores que permitan predecir, proyectar y/o priorizar áreas de conservación y manejo específicas que atiendan a los criterios de valoración científica, cultural y patrimonial definidos anteriormente.

5. CLASIFICACIÓN Y LISTADO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS

Con el objetivo de establecer un primer registro de bienes arqueológicos e históricos para su integración en la red física del SNAP, como guía para la planificación y manejo para su conservación a nivel país, se incluyen los bienes materiales, muebles e inmuebles. No ha sido considerado en esta etapa el patrimonio intangible (ej. manifestaciones culturales como fiestas, procesiones, o saberes, expresiones culturales, entre otros).

Para esto se consultaron y relevaron diversas fuentes de información: publicaciones científicas; documentos técnicos (artículos, tesis, informes, planes de ordenamiento, entre otros); registros de Museos y colecciones museográficas (según lo establecido en la Ley N°19.037); lugares de memoria (según lo establecido en la Ley N°19.641); monumentos históricos nacionales (según lo establecido en la Ley N°14.040); datos disponibles de relevamientos e investigaciones de diversos grupos de investigación de la Universidad de la República. Se convocó a consulta a investigadores y especialistas de referencia (FHCE, CURE y Arqueólogos de Uruguay Asociados) y se llevó a cabo un taller en modalidad virtual¹ para poner en consideración el listado y categorías, así como solicitar la colaboración con información disponible para ampliar el registro de los bienes arqueológicos e históricos para la conservación.

Se presenta un primer listado con la clasificación de bienes arqueológicos e históricos junto con una definición de cada elemento. La estructura de la información contiene tres campos en los que se ordenan los bienes: clase de información, tipo y subtipo de entidades (véase tabla 1).

La clase de bien arqueológico o histórico permite conceptualizar y agrupar en términos generales las entidades inventariadas atendiendo a su origen histórico, cultural y/o a la legislación vigente que los ampara. Se establecen cinco grandes categorías de entidades considerando criterios socioculturales, cronológicos, espaciales y legales. Cada clase se subdivide en tipos y éstas en subtipos de entidades arqueológicas e históricas que, siempre y cuando sean manifiestas y claras, permitirán categorizar mejor las entidades inventariadas de acuerdo a su origen

¹ Taller realizado el 25 de febrero de 2025. Asistentes: Leticia García, Eugenia Villarmarzo, José María López Mazz, Andrés Florines, Rafael Suárez, Moira Sotelo, Elena Saccone, Jimena Blasco, Noelia Bortoloto, Laura Brum, Andrés Gascue, Rodrigo Torres, Laura del Puerto, Camila Ginaotti, Nicolás Gazzán, Cristina Cancela. Cesión de información a partir de la solicitud realizada por correo electrónico y en el taller (a mayores de la sistematización de publicaciones propias): Moira Sotelo, Kiev Silva y Julieta Cruz con registros de estructuras indígenas en piedra para todo el país; Jimena Blasco con registros de colecciones para el área de Cabo Polonio; Maria Puppo con registros de sitios históricos para el área de la Quebrada de los Cuervos; Carla Bica con registro de sitios históricos para la Quebrada de los Cuervos; Elena Saccone con registro de sitios históricos subacuáticos del departamento de Rocha; Oscar Marozzi con registro de sitios indígenas e históricos de Casupá (Florida) y Quebrada de los Cuervos.

cronológico, cultural, morfológico-constructivo, espacial y/o su valoración social y comunitaria. Este tipo de distribución también permite realizar aproximaciones analíticas posteriores basadas en los criterios de clasificación.

1. **Sitio indígena:** dentro de esta clase se incluyen aquellos lugares originados, significados, transformados y/o utilizados predominantemente por diferentes poblaciones indígenas. Dentro de este tipo se pueden registrar entidades que refieren a diferentes sitios, estructuras, piezas, conjuntos de ellas y/o otro tipo de bienes que se pueden identificar en territorio uruguayo: sitio indígena estratificado, sitio indígena superficial, montículos indígenas en tierra y concha, estructuras indígenas en piedra, sitio indígena con grabado rupestre y sitio indígena con pintura rupestre.

Figura 2. Ejemplos de sitios indígenas. A) Montículo indígena en tierra en la región de India Muerta, Rocha (Archivo LAPPU); B) Estructura indígena en piedra de Sierra de Aguirre, Rocha (Sotelo et al., 2019:64); C) Sitio indígena con grabado rupestre de localidad arqueológica de Yucutujá, Artigas (Cabrera, 2023:109); D) Sitio indígena con pintura rupestre de Chamangá, Flores (www.geoparque.uy).

2. **Sitio histórico:** se incluyen edificaciones, estructuras, conjuntos de piezas, lugares conjuntos arquitectónicos, y otro tipo de bienes originados, significados, transformados y/o utilizados predominantemente por poblaciones mestizas,

criollas, afros, europeas o contemporáneas, o por la interacción de ellas, en un período que puede abarcar desde el siglo XVI hasta el periodo actual. Dentro de esta clase se pueden registrar diferentes entidades: inmuebles históricos (entre los se registran tipos concretos como pueden ser caserío y/o poblado, casa, estancia, tapera, pulpería, iglesia, teatro, cuartel, guardia militar, sitio misionero, entre otros); cementerios (cementerio urbano, panteón, cementerio de cruces); infraestructura viaria (estación de tren, vía férrea, puente, paso, entre otros); estructura productiva (corral, manguera, baño de ganado, carbonera, calera, saladero, molino, cantera y/o mina, represa, entre otros); sitios históricos superficiales; sitios afro (caserío y/o poblado, tapera, club, cementerio); sitios subacuáticos (pecio, estructuras o restos de naufragios; instrumentos o herramientas náuticas).

Figura 3. Ejemplos de sitios históricos. A) Cementerio histórico, Tacuarembó (Archivo LAPPU); B) Estructura productiva histórica, Rocha (Archivo LAPPU); C) Edificación histórica, Tacuarembó; D) Edificación histórica, Fortaleza de San Miguel (guardia militar), Rocha (www.stonek.com/78318).

3. **Lugar de memoria:** son aquellas zonas que guardan relación con tradiciones, leyendas y/o relatos de acontecimientos, que por su relevancia histórica permanecen en la memoria colectiva y que ameriten su reconocimiento social y preservación como patrimonio. Dentro de esta clase de entidades se incluyen también el registro de los sitios de memoria histórica (según ley 19641 del 14/8/2018), sitios con tradición oral asociada, lugar indígena sagrado y sitio con hechos históricos.

Figura 4. Ejemplos de Lugares de Memoria. A) Sitio de Memoria del pasado reciente Los Vagones, Canelones (Archivo LAPPU); B) Lugar de Memoria, Sitio con acontecimientos históricos, Masacre del Paso de Salsipuedes, Paysandú (sitiosdememoria.uy).

4. **Museo:** Se toma la definición proporcionada por la ley 19.037 del 7 de enero de 2013 que entiende a los museos como aquellas instituciones, sin fines de lucro, creadas a partir de un conjunto de bienes culturales considerados de interés patrimonial, debidamente investigados, documentados y exhibidos, cuya finalidad

es promover la producción y la divulgación de conocimientos, con fines educativos y de disfrute de la población.

5. **Colección:** Dentro de esta categoría se incluyen las colecciones museográficas o públicas, las colecciones privadas y las colecciones científicas. Por colección museográfica se entiende, según lo establecido por la ley 19.037, aquel conjunto de bienes patrimoniales que, no reuniendo todos los requisitos propios de los museos, se encuentran expuestos de manera permanente al público. Las colecciones privadas y las colecciones científicas no cumplen con los requisitos de colección museográfica, pero se reconocen como un bien patrimonial inventariable por estar integrada por un conjunto de objetos o parte de ellos (de origen cultural fabricados por distintos grupos, lugares, periodos), restos naturales (fósiles, minerales, o piezas botánicas), documentos (orales, escritos, plásticos y visuales, etc.) o de naturaleza mixta, que poseen valor científico, artístico, comunitario, entre otros, y que ha sido reunida, clasificada, y conservada a lo largo del tiempo por una persona o establecimiento público o privado.

En la siguiente tabla se presenta el listado de bienes arqueológicos e históricos organizados en tres niveles: clase de entidad arqueológica o histórica (nivel 1), tipo (nivel 2) y subtipo (nivel 3).

Nivel 1. Clase de entidad arqueológica o histórica	Nivel 2. Tipo de entidad arqueológica o histórica	Nivel 3. Subtipo de entidad arqueológica o histórica
Sitio indígena	Sitio indígena estratificado	-
	Sitio indígena superficial	-
	Sitio indígena en cueva o alero	Cueva; alero
	Sitio indígena de aprovisionamiento de materias primas	Lítico; arcilla; pigmento
	Montículo indígena en tierra	Montículo; microrrelieve; plataforma; forma compleja
	Montículo indígena en concha	
	Estructura indígena en piedra	Montículo; anillo; cono; forma compleja; área antropizada; estructura lineal

	Sitio indígena con grabado rupestre	-
	Sitio indígena con pintura rupestre	Cielo abierto; cueva; alero
Sitio histórico	Edificación histórica	Caserío y/o poblado; casa; estancia; tapera; pulpería; iglesia; teatro, escuela, cuartel; guardia militar; sitio misionero; arquitectura industrial
	Estructura productiva histórica	Corral; manguera; baño de ganado; carbonera; saladero; calera; molino; cantera y/o mina; represa; bodega; fuente
	Cementerio histórico	Panteón; cementerio de cruces; cementerio urbano
	Infraestructura viaria histórica	Camino; paso; puente; estación de tren; vía de tren; faro; muelle
	Sitio afro	Caserío y/o poblado; tapera; barracón; club; cementerio
	Sitio subacuático	Embarcación histórica hundida; embarcación histórica intermareal; instrumentos o herramientas náuticas
	Sitio histórico superficial	-
Lugar de memoria	Sitio de memoria del pasado reciente	Centro de detención; memorial; lugar de hallazgo de restos de víctimas; otro
	Sitio con tradición oral asociada	Leyenda o historia; espacio con reconocimiento local o lugar natural con valores identitarios
	Sitio con acontecimientos históricos	Lugar de batalla; declaratoria; otro
	Lugar indígena sagrado	
Museo	Museo	
Colección	Colección museográfica o pública	Indígena; histórica; paleontológica; heterogénea
	Colección privada	Indígena; histórica; paleontológica; heterogénea
	Colección científica	Indígena; histórica

Tabla 1. Clase de información, tipo y subtipo de entidades arqueológicas e históricas.

A continuación, se presentan las definiciones para el segundo nivel de clasificación, correspondiente con el tipo de entidad arqueológica o histórica, que tipifican de forma más detallada las entidades inventariadas de acuerdo a su orden cronológico, cultural, espacial y/o su valoración social y comunitaria. Para algunos tipos de entidades se reconoce un tercer nivel clasificatorio que refiere al subtipo de entidad. Este tercer nivel alude a las características específicas de la entidad y su función, tales como forma, soporte, características de emplazamiento, entre otras. El subtipo se aplica en los casos que el tipo de entidad (nivel 2) así lo justifique o en función del conocimiento que se tiene sobre ellas.

1. **Sitios indígenas:**

- 1.1. **Sitio indígena estratificado:** queda definido por todo el espacio donde se localizan, bajo la superficie o encima de ella, estructuras, depósitos, piezas, objetos o partes de los mismos de origen indígena. Estos elementos mantienen relaciones contextuales espacio-temporales y estratigráficas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías.
- 1.2. **Sitio indígena superficial:** queda definido por todo el espacio donde se localiza un conjunto de piezas, estructuras, objetos o partes de los mismos de origen indígena, visibles sobre la superficie y que no tuvieron, o perdieron total o parcialmente, el contexto estratigráfico y las relaciones contextuales primarias.
- 1.3. **Sitio indígena en cueva o alero:** queda definido por todo el espacio donde se localizan estructuras, depósitos, piezas, objetos o partes de los mismos de origen indígena en cuevas (espacios de formación geológica subterránea, cavernas, pasajes y cámaras), o aleros (formaciones rocosas salientes o voladizas). Estos elementos mantienen relaciones contextuales espacio-temporales y estratigráficas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías.
- 1.4. **Sitio indígena de aprovisionamiento de materias primas:** refiere a lugares o áreas (por ej. afloramientos rocosos, playas de cantos rodados, barrancas fluviales para arcillas, entre otros) que muestran evidencias de su utilización y aprovechamiento por comunidades indígenas para la obtención y recolección de materias primas para la fabricación de construcciones, utensilios y/o herramientas.

- 1.5. **Montículo indígena en tierra:** comprende a todas las construcciones en tierra de origen indígena con forma de montículo. Los montículos pueden ser formados por eventos constructivos discretos o acrecionales producidos por diversas acciones humanas y no humanas. Dentro de estas construcciones se reconocen diferentes estructuras en base a su caracterización morfométrica: microrrelieves, montículos, plataformas, formas complejas. En ellos se localizan estructuras, depósitos, objetos, rasgos y otras evidencias macro y microscópicas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías y conocer la historia humana y ambiental asociada al sitio.
- 1.6. **Estructura indígena en piedra:** comprende a todas las construcciones antrópicas, principalmente de origen indígena, construidas con piedra. Dentro de estas construcciones se reconocen diferentes tipos de estructuras en base a su morfología y tecnología constructiva: montículo en piedra, anillo en piedra, o cono de piedra, y también se incluye el subtipo áreas antropizadas como aquellos espacios conformados o delimitados por afloramientos o bloques rocosos referenciales y que han sido utilizados con diversos fines. Dentro de estas estructuras y/o asociadas a las mismas se localizan estructuras, depósitos, objetos, rasgos y otras evidencias macro y microscópicas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías. Generalmente estas estructuras se asocian a topografías medias y altas, zonas de serranías y colinas rocosas.
- 1.7. **Montículo indígena con conchas:** comprende a todas las construcciones resultado de acumulaciones con forma de montículo realizadas principalmente de conchas, restos de moluscos, peces y otros materiales de origen indígena. Los montículos pueden ser formados por eventos constructivos discretos o acrecionales producidos por diversas acciones humanas y no humanas. En ellos se localizan estructuras, depósitos, objetos, rasgos y otras evidencias macro y microscópicas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías y conocer la historia humana y ambiental asociada al sitio.
- 1.8. **Sitio indígena con grabado rupestre:** refiere a aquellos espacios donde aparecen representaciones realizadas mediante la técnica de grabado sobre rocas exentas, afloramientos rocosos y/o paredes de cuevas y aleros.

1.9. **Sitio indígena con pintura rupestre:** refiere a aquellos espacios donde aparecen representaciones realizadas con pinturas sobre afloramientos rocosos, paredes de cuevas (espacios de formación geológica subterránea, pasajes y cámaras) o aleros (formaciones rocosas salientes o voladizas).

2. **Sitios históricos:**

2.1. **Edificaciones históricas:** son todas aquellas construcciones, obras arquitectónicas y edilicias, conjuntos de ellas o partes de ellas, originadas desde el s. XVI hasta el periodo actual, por sus valores arquitectónicos, estéticos, científicos, históricos y/o valores comunitarios, son susceptibles de ser reconocidas como entidades con valor patrimonial. Asociadas a ellas se localizan estructuras, depósitos, objetos, rasgos y otras evidencias macro y microscópicas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías. Se incluyen aquí: caseríos y/o poblados, casas, estancias históricas, taperas (restos o cimientos de construcciones rurales), pulperías, iglesias, teatros, escuelas, cuarteles, guardias militares, sitios misioneros, arquitectura industrial).

2.2. **Estructuras productivas históricas:** se incluyen aquí aquellas obras puntuales y/o construcciones adjetivas que forman parte de conjuntos históricos más amplios, pero que pueden ser reconocidos como estructuras funcionales independientes. Entre ellos se encuentran las mangueras como estructuras en piedra realizadas en período colonial, postcolonial y/o republicano para delimitación de campos en contexto rural y también se registran: corrales, baños de ganado, carboneras, caleras, saladeros, molinos, canteras y/o minas, represas, bodegas y fuentes. Asociadas a estas estructuras se pueden identificar depósitos, objetos, rasgos y otras evidencias macro y microscópicas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías.

2.3. **Cementerios históricos:** áreas o construcciones que han sido utilizados durante época colonial, postcolonial y/o republicano como espacios funerarios. Entre ellos se pueden incluir los cementerios de pueblos o ciudades, y cementerios rurales como panteones familiares y cementerio de cruces

2.4. **Infraestructura viaria histórica:** se incluyen caminos, puentes o pasos históricos y aquellas obras, construcciones y/o estructuras puntuales, asociadas al ferrocarril

o transporte fluvial/marítimo, y que han quedado en desuso, pero forman parte de la historia e identidad regional. Entre ellas se incluyen: estaciones de tren, vías de tren, caminos, puentes y pasos, faros y muelles.

- 2.5. **Sitio afro:** queda definido por todo el espacio donde se localizan construcciones y estructuras, o conjuntos de ellas, piezas, objetos o partes de los mismos que conforman las trayectorias de la cultura y personas afro, arribadas o nacidas en territorio nacional, y que son testimonio del sistema esclavista en Uruguay y del periodo pos-abolicionista. Entre ellas se incluyen: caseríos y/o poblados, taperas (restos o cimientos de construcciones rurales), barracones, clubes y cementerios.
 - 2.6. **Sitio subacuático:** refiere a aquellos bienes arqueológicos e históricos que se encuentran hundidos en cuerpos de agua dulce o salada, y también restos en la superficie intermareal, de embarcaciones, cargamento, objetos, utensilios o herramientas náuticas, entre otros. Asociados a estos bienes se pueden identificar objetos, rasgos y otras evidencias macro y microscópicas que pueden ser estudiadas con metodología arqueológica para interpretar sus orígenes, funciones y cronologías.
 - 2.7. **Sitio histórico superficial:** queda definido por todo el espacio donde se localiza un conjunto de estructuras o piezas, objetos o partes de los mismos desde el s. XVI hasta el periodo actual, visibles sobre la superficie y que no tuvieron, o perdieron total o parcialmente, el contexto estratigráfico y las relaciones contextuales primarias.
3. **Lugares de memoria:**
 - 3.1. **Sitios de memoria del pasado reciente:** son áreas donde aplica la Ley N° 19.641 de 13/07/2018, que refieren a lugares donde se organizaron y cometieron delitos de lesa humanidad entre 1968 y 1985, entre los que se encuentran centros de detención, lugares de hallazgos de restos humanos y de operativos que resultaron en asesinatos por motivos políticos. Se incluyen también los sitios de memoria anteriores a 1968 que han sido declarados como tales en el marco de la ley.
 - 3.2. **Sitios con tradición oral asociada:** comprenden aquellas áreas donde existen leyendas, relatos orales, mitos y/o manifestaciones culturales, rituales o valoraciones sobre entornos naturales que permiten identificarlos como lugares destacados y simbólicos para una comunidad, y por tanto necesitan ser preservados y revalorizados con estos significados.

- 3.3. **Sitios con acontecimientos históricos:** son aquellos lugares donde se sucedieron acontecimientos relevantes que son recordados y que forman parte de las memorias colectivas e historia nacional y/o regional. Pueden incluirse: lugares de batalla, declaraciones, entre otras.
- 3.4. **Lugares indígenas sagrados:** son aquellos espacios o lugares con los cuales diversos colectivos indígenas se identifican y mantienen un vínculo espiritual sagrado, de pertenencia cultural e identitaria por ser parte de sus territorios ancestrales. Son, además, espacios de celebración y reunión que requieren ser protegidos y respetados por su carácter espiritual sagrado.
4. **Museo:** se reconoce como museo la definición proporcionada por la ley 19,037 del 7 de enero de 2013. Como museo se contemplan aquellas instituciones, sin fines de lucro, creadas a partir de un conjunto de bienes culturales o naturales considerados de interés patrimonial, debidamente investigados, documentados y exhibidos, cuya finalidad es promover la producción y la divulgación de conocimientos, con fines educativos y de disfrute de la población.
5. **Colecciones:**
- 5.1. **Colección museográfica o pública:** son aquellas que cumplen con lo establecido por la ley 19.037 del 7 de enero de 2013. Son conjuntos de bienes patrimoniales que tienen su origen en investigaciones científicas o intereses particulares, y que se encuentran integradas a algún acervo museístico y con acceso al público (Blasco et al., 2018). Estas colecciones pueden estar integradas por un conjunto de objetos o parte de ellos (de origen cultural fabricados por distintos grupos, lugares, periodos), restos naturales (fósiles, minerales, o piezas botánicas), documentos (orales, escritos, plásticos y visuales, etc.) o de naturaleza heterogénea, que poseen valor científico, artístico, comunitario, entre otros, y que ha sido reunida, clasificada, y conservada a lo largo del tiempo por una persona o establecimiento público o privado.
- 5.2. **Colección privada:** colecciones que han sido generadas por recolección asistemática y selectiva, y/o compra lícita o ilícita, y cuyo acceso se restringe a la voluntad de quien las custodia (Blasco et al., 2018). Estos casos no cuentan con ninguna protección legal específica y enfrentan una constante vulnerabilidad ante la posibilidad de ser vendidas, cedidas o fragmentadas, lo que pone en riesgo su integridad y preservación. Estas colecciones pueden estar integradas por un

conjunto de objetos o parte de ellos (de origen cultural fabricados por distintos grupos, lugares, periodos), restos naturales (fósiles, minerales, o piezas botánicas), documentos (orales, escritos, plásticos y visuales, etc.) o de naturaleza heterogénea, que poseen valor científico, artístico y comunitario.

- 5.3. **Colección científica:** aquellas que están constituidas por entidades materiales en proceso de investigación académica o de actuación profesional, por ejemplo, los estudios de impacto arqueológicos, por lo que su acceso se restringe a la voluntad y permiso del responsable de la investigación (Blasco et al., 2018). Estas colecciones pueden estar integradas por un conjunto de objetos o parte de ellos (de origen cultural fabricados por distintos grupos, lugares, periodos) con valor científico, artístico y comunitario.

6. FIGURAS LEGALES DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Los bienes arqueológicos e históricos que hayan sido declarados y/o protegidos mediante algún instrumento normativo legal nacional o departamental mantendrán los requisitos y criterios de protección establecidos por las respectivas figuras de protección y serán incorporados como bienes arqueológicos e históricos a la red física de SNAP:

- **Monumento Histórico Nacional:** Son aquellos declarados por la Comisión de Patrimonio Histórico, artístico y cultural de la nación al amparo de la ley N° 14.040 del 20 de octubre de 1971. Sitios arqueológicos e históricos reconocidos y protegidos de forma genérica, tales como: "...paraderos, túmulos, vichaderos y tumbas indígenas, así como los elementos pictográficos del mismo origen".
- **Monumento Histórico Artístico o Cultural Departamental:** Son aquellas construcciones, espacios o elementos rurales y urbanos, poseedores de valores intrínsecos particularmente relevantes de tipo arquitectónico, urbanístico, arqueológico, histórico o cultural, que dada su naturaleza representan hitos en los que el departamento y sus habitantes se reconocen, declarados por el Gobierno Departamental.
- **Sitio de memoria:** Son aquellos edificios públicos o privados; espacios públicos; lugares relacionados a la violación de derechos humanos; lugares vinculados a la resistencia de individuos u organizaciones contra el terrorismo y uso ilegítimo del poder del Estado, declarados por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria al amparo de la ley N°19.641 del 13 de julio de 2018.
- **Museo:** Son las instituciones incorporadas al Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas de acuerdo a la ley N°19.037 del 7 de enero de 2013.
- **Colecciones Museográficas:** Son aquellas colecciones incorporadas al Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas de acuerdo a la ley N°19.037 del 7 de enero de 2013.
- **Decreto N° 306/006 de la Ley N° 14.343:** decreto promulgado en el 2006 para la suspensión de recepción de nuevas solicitudes de búsqueda amparadas en la ley N° 14.343, a partir del reconocimiento de los naufragios históricos de Uruguay como sitios arqueológicos sumergidos.
- **Bien Patrimonial Departamental:** Son todos aquellos elementos declarados como BID según decretos departamentales.
- **Declaraciones UNESCO:** áreas que cuentan con declaraciones de UNESCO; por ejemplo, Patrimonio de la Humanidad, Ruta del Esclavo, Paisajes Cultural, entre otras.

- **Bienes protegidos por instrumentos de Ordenamiento Territorial.** Son aquellos bienes inventariados o catalogados por instrumentos de ordenamiento territorial que conllevan algún tipo de protección legal departamental.

7. ENTORNOS Y GRADOS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Todos los lugares con manifestaciones culturales, sitios indígenas, sitios históricos, lugares de memoria deberían tener una zona, área o delimitación que establezca un área cautelada de protección del bien. La delimitación de ciertos sitios y conjuntos puede resultar compleja, y puede consistir desde un bien individual clasificado dentro de alguna de las categorías hasta un conjunto de ellos que por proximidad definen un área, zona o paisaje patrimonial más amplio.

Las áreas que delimitan cada bien o conjunto de bienes y entornos de protección no se encuentran definidas dentro de esta fase del proceso de trabajo. Este aspecto se considera un requisito fundamental para definir tanto estrategias específicas de gestión como de conservación orientadas en función de las características de cada bien.

En este sentido, los entornos y grados de protección patrimonial que se proponen aquí constituyen recomendaciones de protección genérica, con un enfoque preventivo y precautorio, aplicables en términos generales a todos los tipos de bienes. Se recomienda atender a tres entornos y/o grados de protección diferencial, establecidos respecto a tres perímetros para cada bien arqueológico o histórico, y donde cada uno refiere distintos niveles de protección:

1. **Perímetro núcleo:** primer y mayor grado de protección respecto al área delimitada por el bien, sitio o lugar identificado más un perímetro buffer a determinar para cada tipo de bien no menor a 50 metros. Este entorno y grado de protección debe asegurar la preservación e integridad total del bien. En esta zona la protección es total y la restricción a las actividades humanas, agrícolas y/o extractivas es máxima. Son entornos en los que se promoverá la investigación orientada a conocer aspectos concretos del bien y/o a mejorar sus condiciones; así como actividades orientadas a su conservación preventiva, promover el uso social y público del mismo siempre que no atente contra su preservación. No obstante, cualquier estudio o actividad que implique alteración o modificación de la superficie del terreno circundante al bien o del bien mismo, debe ser informada a las instituciones competentes en la gestión patrimonial y de las áreas protegidas, deberá contar con un plan de actuación previo y contar con al menos algún profesional y técnico en materia arqueológica que coordine y realice los trabajos.
2. **Perímetro de transición:** segundo grado de protección respecto a la porción de territorio adyacente y contiguo al perímetro núcleo, alrededor del mismo con una extensión a determinar para cada bien según su categoría y geometría espacial. Implica un grado de protección intermedia que se establece a los fines de preservar y cautelar el contexto

cultural y ambiental del bien arqueológico o histórico, así como para asegurar la preservación de otros testimonios que puedan potencialmente localizarse fuera de la zona núcleo y que no hayan podido ser identificados al momento. Cualquier modificación o alteración del terreno necesariamente deberá contar con una evaluación de impacto arqueológico que siga los procedimientos establecidos por la ley de impacto arqueológico.

3. **Perímetro de aproximación:** tercer grado de protección respecto a la porción de territorio que rodea por fuera a la zona de transición y que oficia de separación con las zonas no cauteladas o protegidas. Esta zona presenta un grado de protección menor que las anteriores, no obstante, implica una cautela preventiva y precautoria que deberá establecerse para cada tipo de bien en base a su categoría y geometría espacial. Cualquier modificación o alteración del terreno necesariamente deberá contar con una evaluación de impacto arqueológico que siga los procedimientos establecidos por la ley de impacto arqueológico.

8. CARACTERIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS

En las celdas definidas dentro de la red física del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para el año 2024, fueron registrados un total de 3421 bienes históricos y arqueológicos, que se encuentran distribuidos en seis de las categorías del primer nivel de clasificación. Estos se distribuyen de la siguiente manera:

- 1609 sitios indígenas
- 1480 sitios históricos
- 244 lugares de memoria
- 71 museos
- 17 colecciones

Estos registros surgen del relevamiento bibliográfico -referencias al final del documento-, consultas a colegas investigadores y, principalmente, del archivo del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU). En este contexto se sistematizó la documentación de sitios arqueológicos en el marco de proyectos desarrollados entre el año 2005 y 2019 (SIPAU), con continuación, desde el 2019 al presente, dentro del Programa de Investigación en Arqueología del Paisaje y Patrimonio (PIARPA), Grupo CSIC I+D 494. Varios de los trabajos desarrollados se plasmaron en diversas publicaciones y convenios específicos, como el del Inventario del Patrimonio Arqueológico del Departamento de Tacuarembó (convenio IDT - LAPPU). Del total de registros documentados en las celdas que actualmente forman parte de las estrategias del SNAP, unos 2339 (68.4 %) fueron obtenidos de la sistematización de publicaciones, documentos técnicos y datos cedidos, unos 1082 registros provienen del archivo del LAPPU y representan el 31.6% del total de bienes históricos y arqueológicos (véase Figura 5).

Figura 5: Resultados de la primera fase de registro de bienes arqueológicos e históricos en la Red Física del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

8.1 Caracterización de la Distribución Efectiva o Potencial de Bienes Registrados Según el Tipo de Bien Arqueológico e Histórico

La siguiente caracterización describe sumariamente la presencia y registro potencial de los bienes arqueológicos e históricos en función del segundo nivel que son los tipos de bienes. Esta caracterización de presencia y registro potencial no debe considerarse determinante, sino parcial y condicionada al alcance de este trabajo y, en gran medida, por vacíos actuales en el registro arqueológico debidos a la falta de investigaciones científicas en determinadas regiones.

La **presencia** de un tipo de bien y el **registro potencial** de tipos de bienes es una forma de evaluación establecida por el SNAP para determinar a escala país, la representación efectiva o potencial de un bien arqueológico o histórico en nuestro caso (especies biológicas, en otros casos) dentro de la red física.

Hay tres situaciones definidas dentro de la Matriz General de Distribución de bienes y se le asigna un valor numérico a cada tipo de situación relativa a la distribución (0 = no presente, 0,5 = potencialmente presente, 1 = presente). En caso de no existir registro conocido o publicado, pero se estima que potencialmente la celda puede tener un tipo de bien se le asigna el valor de registro potencial a ese tipo. Es importante señalar que un valor de 0 no debe interpretarse como evidencia de ausencia. Más allá de los registros contemplados en el presente trabajo, se estima que casi todas las categorías de bienes arqueológicos e históricos poseen un registro potencial en todo el territorio nacional.

La información incluida en la matriz general de distribución permite realizar otro tipo de aproximaciones analíticas, como, por ejemplo, estimar la riqueza de distribución de tipos de bienes en una celda determinada. También, cabe destacar, que es una aproximación exploratoria que no desconoce los diferentes sesgos presentes en esta primera fase de registro de información de bienes arqueológicos e históricos y que, en la medida que la investigación avance o que se realicen inventarios y/o trabajos de prospección arqueológica en campo, pueden cambiar significativamente los valores de la distribución y riqueza de bienes arqueológicos e histórico en diferentes regiones del país.

Figura 6. Representación de la distribución potencial y riqueza de bienes arqueológicos e históricos en función de las celdas de la red física SNAP.

A continuación, se realizan una serie de observaciones generales sobre la presencia y distribución potencial de los diferentes tipos de bienes arqueológicos e históricos dentro de la red física de SNAP. Estas mismas observaciones permiten pensar y estimar la distribución potencial fuera de la red.

- **Sitios indígenas superficiales, estratificados y de aprovisionamiento de materias primas:** Estos sitios están presentes en todas las celdas de la red física y con alto potencial de registro en todo el país. Los sitios se corresponden con ocupaciones, campamentos y talleres de grupos humanos con cronologías diversas que van desde los momentos más antiguos del poblamiento sudamericano, denominado Paleoindio, a todo el poblamiento indígena posterior hasta el contacto colonial. En términos generales, los sitios pueden tener emplazamientos en diferentes unidades de paisaje. Se localizan en planicies arenosas, sobre albardones, barrancas costeras y médanos, en márgenes de lagunas, arroyos, ríos o cursos secundarios, pero también en zonas de lomadas medias y altas. Existe una amplia y continua localización y distribución espacial reconocida principalmente por la presencia de diferentes materiales arqueológicos de piedra y cerámica que son objeto de investigaciones arqueológicas, pero también de recolecciones sistemáticas y asistemáticas presentes en múltiples colecciones privadas y científicas.

En función de los antecedentes de investigación, y la amplia dispersión de registros a ambas márgenes del río Uruguay (e.g. Boretto et al., 1973; Baeza et al., 1977; Maeso, 1977; Guidón, 1989; Hilbert, 1991; Capdepon, 2012), se reconoce una significativa presencia y potencialidad de sitios arqueológicos indígenas con diferentes cronologías y de manera continuada a lo largo de todo el espacio del litoral del río Uruguay. Esta representatividad se extiende a todo el litoral del río de La Plata (e.g. Díaz y Fornaro, 1977; Maeso, 1977; Beovide, 2001), así como a las cuencas de los ríos Negro y Tacuarembó (e.g. Freitas, 1953; Bosch et al., 1977; Taddei, 1987; Hilbert, 1991; Baeza, 1984; Capdepon et al., 2010; Nami, 2013; Bortolotto et al., 2015). Una situación similar se identifica en los bordes o márgenes de las lagunas costeras (Laguna de Castillos, Laguna de Rocha, Laguna Negra, Laguna Merín donde se ha identificado prácticamente un *continuum* de ocupaciones humanas superpuestas en diferentes sectores del borde lagunar (Cabrera et al., 2000; Gianotti, 2000, 2005; López Mazz, 2001; López Mazz y Gianotti, 1998; López Mazz y Pintos, 2000; Pintos, 1999). Los registros más representativos del poblamiento temprano se encuentran, hasta el momento, en las

regiones de los ríos Uruguay y Cuareim, la cuenca del río Negro medio y en el litoral atlántico, tanto en zonas bajas como en cerros (e.g. Bosch et al., 1974, Meneghin, 1977; Austral, 1995; Hilbert, 1991; López Mazz, 1995; Suárez, 2003) aunque recientes investigaciones muestran ocupaciones también de estos períodos tempranos en aleros y cuevas (Suárez et al., 2024).

- **Sitios indígenas en cueva o alero:** Las ocupaciones y campamentos indígenas en cuevas y aleros tienen una presencia constatada, con diversas cronologías, en áreas de serranías de diferentes regiones, destacándose los registros en la sierra de San Miguel en Rocha, cuevas y aleros en márgenes de arroyo del Tigre en Salto, sierras de Minas en Lavalleja, sierra de Aiguá en Maldonado, cerros del Queguay en Paysandú y en la Cuchilla Grande en Cerro Largo (Cabrera, 1995; Nami et al., 2018; Suárez et al., 2011, 2024; Aguirrezábal, 2021). El contexto locacional y dispersión regional de estos aleros y cuevas investigados son indicadores de un alto potencial de registro en otras áreas serranas con cuevas y aleros de cualquier parte del país.
- **Sitios indígenas con grabados rupestres:** debido a las investigaciones sistemáticas, tienen una alta presencia en el norte del país, principalmente dentro de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú. En esta región se han identificado cientos de sitios con miles de grabados rupestres. Si bien las actividades de investigación han sido numerosas en los últimos años, aún hay regiones enteras sin explorar y con alto potencial de presencia de grabados rupestres o sitios indígenas relacionados, y que se encuentran en grave peligro por la actividad minera en toda la región norte del país (Cabrera, 2023).
- **Sitios indígenas con pinturas rupestres:** este tipo de sitios tiene una presencia representativa en los departamentos de Durazno, Flores, Florida, San José, Colonia, Maldonado (e.g. Caporale y Vallvé 2022; Freitas y Figueira, 1953; Consens, 1985, Florines, 2004; Cabrera y Florines, 2015; Brum, 2013; Vigorito, 2023). La zona más representativa y de mayor concentración de pinturas es la localidad rupestre de Chamangá que abarca un área de más de 100 km² (celda L22 y Clase 1 dentro de la red física). La presencia y potencial de registros está asociada a áreas de afloramientos rocosos en sierras y en geoformas de colinas y paisajes de lomadas cristalinas.
- **Estructuras indígenas de piedra:** comúnmente denominadas cairnes o vichaderos, se encuentran ampliamente distribuidas por todo el territorio uruguayo, principalmente asociadas a sierras, cumbres y cerros (Capdepont et al., 2010; Sotelo, 2017; Sotelo,

2018; Sotelo y Saccone, 2017). A medida que la investigación arqueológica avanza se reconoce como un fenómeno ampliamente extendido con una distribución densa y compleja en todas las sierras del Uruguay. De manera similar, otras estructuras de piedra de origen indígena, afro e histórico, como los corrales, mangueras o cercos, también se relacionan estrechamente con estas áreas de serranías o sus proximidades, donde existe disponibilidad de la piedra como material constructivo. Por lo tanto, cualquier área con este tipo de topografía debe ser considerada de alto potencial para la existencia de este tipo de sitios históricos e indígenas.

- **Montículos indígenas en tierra:** Los cerritos de indios son una de las manifestaciones arqueológicas más destacadas del este y noreste de Uruguay, al tiempo que son uno de los tipos de sitios que ha recibido mayor atención por la investigación arqueológica uruguaya. Se han registrado miles de estas estructuras, principalmente en los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Tacuarembó. Sin embargo, su dispersión espacial también abarca otros departamentos del este, como el sur de Rivera y Cerro Largo (e.g. López Mazz, 2024; Gianotti, 2015; Prieto et al., 1970; Suárez, et al. 2024), y se extienden incluso por todo el sector Sur de Brasil en su límite fronterizo con Uruguay (Milheira y Gianotti, 2018).

La cronología de construcción y uso de cerritos abarca un periodo de larga duración desde hace unos 5000 años hasta el s. XVIII. La distribución de cerritos se concentra notablemente en las planicies bajas de estos departamentos, aunque también se registran en lomadas medias y altas. Generalmente, se localizan en las proximidades de cursos de agua, humedales y lagunas. Si bien cada cerrito constituye una estructura arqueológica individual, aparecen generalmente en estrecha relación, directa o indirecta, con otros cerritos y con varios aspectos del medio circundante, y es a partir de esa relación que es posible comprender el fenómeno en su dimensión integral.

Los patrones de distribución muestran fuertes tendencias al agrupamiento y la formación de conjuntos de cerritos, a pesar de que también hay estructuras aisladas. La investigación ha permitido reconocer dos patrones comunes de localización y emplazamiento; uno de ellos de conjuntos de numerosos cerritos vinculados a planicies bajas y medias, y otro patrón de cerritos aislados o conjuntos menores de 2 a 4 cerritos en las cimas de lomadas y cuchillas (Gianotti, 2005; Gazzán et al., 2023). Por otra parte, muchos de los conjuntos de cerritos presentan otro tipo de rasgos, estructuras y geoformas formando parte del espacio construido. Diversas estructuras como espacios

acotados, plazas, canales, lagunas antrópicas y otros rasgos culturales han sido reconocidos como parte de asentamiento y de las transformaciones para el habitar humano (López Mazz y Gianotti, 1998; Iriarte, 2006; Gianotti, 2021). La distribución amplia y densidad de cerritos en áreas concretas, así como su relación estrecha con la presencia y distribución de humedales, permiten entender que estamos frente a un fenómeno de gran magnitud espacial y cronológica, con la consideración de paisajes culturales indisociables. Estas construcciones indígenas presentan actualmente bosques nativos típicos que favorecen y albergan una gran riqueza y diversidad de fauna y flora (Del Puerto et al., 2023). Por lo tanto, entendemos que todas las regiones donde se manifiesta este fenómeno, deben considerarse de alto potencial de registro de este tipo de bien. Para aquellas celdas donde se distribuyen los cerritos y que actualmente no están integradas en la red física, se recomienda, de manera categórica, considerar su incorporación.

- **Edificaciones históricas, estructuras productivas históricas, cementerios históricos, infraestructuras viarias históricas, sitios históricos superficiales:** la presencia de este tipo de sitios abarca todas las celdas de la red física y denota un alto potencial de presencia en todo el país, tanto en contextos urbanos como rurales. La localización y distribución de estancias y estructuras productivas históricas, como por ejemplo mangueras, corrales, cercos entre otros, se vincula principalmente con contextos rurales. En zonas de paisaje serrano y cerros es representativa la construcción de mangueras, cercos y corrales y estancias con arquitectura en piedra, asociadas a la primera apropiación y división histórica de los campos durante el período colonial y poscolonial. También se documentan estructuras históricas construidas con tierra y cercos vegetales (por ejemplo, de tunas y palmeras) generalmente en áreas donde hay menor disponibilidad de piedra. Otra gran parte de sitios históricos guarda relación con la instalación de los primeros enclaves coloniales a través de guardias militares, fortalezas y núcleos poblacionales históricos (villas, pueblos y ciudades) desde el siglo XVI hasta el período actual.
- **Sitios afro:** La presencia de sitios afro es representativa en Montevideo y en contextos históricos rurales de diversas zonas del país. Las investigaciones recientes muestran una fuerte presencia de sitios afros en las regiones fronterizas entre Uruguay y Brasil, desde Rocha hasta el norte del país, en departamentos como Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rivera (e.g. Borucki et al., 2009; López Mazz et al., 2020; Duffau et al., 2024;

Febrero et al., 2025). La presencia y potencial de registros de este tipo de sitios se extiende a todo el territorio nacional, ya que están directamente vinculados al desarrollo del comercio transatlántico y transfronterizo de africanos y afrodescendientes como mano de obra esclavizada. Coincide, además, con la instalación de las primeras estancias coloniales y establecimientos productivos rurales principalmente dedicados a la ganadería y al comercio de productos derivados de esta actividad durante los siglos XVIII y XIX. También se registran otros sitios, por ejemplo, caleras, donde se documenta el trabajo de personas esclavizadas en el marco de implantación del sistema esclavista y productivo del Uruguay republicano.

- **Sitios históricos subacuáticos:** la presencia y distribución más representativa se da en toda la costa de Rocha y Maldonado, así como en el litoral del río de La Plata (e.g. Varese, 1998; Lezama, 2009; Saccone, 2007), tanto en contextos sumergidos como en zona intermareal. No obstante, cabe destacar que esto representa probablemente un sesgo de las áreas geográficas donde se ha desarrollado la mayor parte de la investigación en arqueología subacuática. En el avance de la investigación se han dado a conocer procesos y documentos históricos que vinculan la movilidad humana, el comercio y la navegación, desde épocas indígenas hasta momentos coloniales y recientes con contextos fluviales y lagunares en diversos puntos del país (Río Uruguay, Laguna Merín, entre otras), y que permiten pensar en la existencia de registros vinculados a los mismos (Saccone, 2021; Saccone et al., 2024). Existe un alto potencial de registro en todo el litoral atlántico, litoral del río de La Plata y del río Uruguay, y en todos los principales cursos de agua, arroyos y lagunas del país.
- **Sitios de memoria del pasado reciente, sitios con tradición oral asociada y sitios con acontecimientos históricos:** La presencia de este tipo de sitios dentro de la categoría de Lugares de Memoria se constata en buena parte de las celdas de la red física y todo el territorio nacional, en tanto no depende de variables o un contexto locacional específico, por lo que implica un alto potencial de registro en cualquier parte del país.
- **Sitios indígenas sagrados:** En gran parte del territorio nacional existen lugares que destacan por su significación espiritual y su carácter sagrado para colectivos y grupos indígenas de todo el país. Esta categoría surgió inicialmente del trabajo realizado en los talleres participativos celebrados para la elaboración del Inventario de Patrimonio

Arqueológico de Tacuarembó como instrumento especial de Ordenamiento Territorial (IPAT, 2022). El reconocimiento y registro de este tipo de sitios, concretamente para Tacuarembó, contó con la participación de las comunidades y agrupaciones indígenas Conacha, Adench, Guyunusa, Choñik, y algunos participantes que no integraban colectivos indígenas (ver memorias de participación IPAT, 2022). Este reconocimiento de lugares sagrados aparece estrechamente asociado a varios cerros y serranías de la región norte de Uruguay. Muchos de esos cerros, también son considerados lugares emblemáticos que poseen fuertes señas de identidad para las comunidades locales cercanas (por ejemplo, el Cerro Batoví, Cerro de la Aldea y el Cerro Charrúa), así como otros parajes singulares con significación en la historia local (como la Cuchilla del Ombú o Valle Edén).

Varios de los cerros identificados como lugares sagrados en Tacuarembó también integran la lista de cerros declarados de interés Histórico y Cultural por la normativa departamental: Cerro de la Aldea, Cerro de las ánimas, Cerro Batoví, Cerro de las Boleadoras, Cerro de Sepé, Cerro de la Guardia, Cerro Mangrullo, Cerro de los Matreros, Cerro Pedernal, Cerro Portón, Cerro de la Sepultura, Cerro Travieso, Cerro de la Ventana, Cerro Vichadero, Cerro de la Virgen, Cerro Pereira. Estos lugares coinciden generalmente con el lugar donde se distribuyen las estructuras indígenas conocidas como cairnes y vichaderos, y también con la presencia de mangueras, cercos y corrales y estancias asociadas a la división colonial e histórica de los campos.

Gracias a trabajos recientes, se conoce la presencia de sitios sagrados en otras regiones del país, con una dimensión espiritual y sagrada para diferentes colectivos indígenas, como, por ejemplo, varios cerros de Maldonado, Lavalleja y Cerro Largo. Cabe destacar, que no solamente los cerros y serranías pueden detentar este carácter de lugar sagrado. Sitios como Salsipuedes, donde ocurrió la matanza de numerosos indígenas charrúas y minuanes en 1831 es reconocido como lugar de memoria y sagrado por estos colectivos. En este sentido, existe un alto potencial de registro de nuevos sitios en otras zonas del país, a partir del vínculo entre sitios arqueológicos indígenas con la memoria, identidad y reclamos de pertenencia por parte de los colectivos indígenas.

- **Museos:** La presencia de este tipo de sitios se constata en parte de las celdas de la red física y todo el territorio nacional, en tanto no depende de variables o un contexto

locacional específicos, por lo que implica un alto potencial de registro en cualquier parte del país.

- **Colecciones museográficas o públicas:** La presencia de colecciones museográficas se constata en parte de las celdas de la red física y su presencia y potencial de registro no depende de variables o un contexto locacional específicos.
- **Colecciones privadas:** La presencia de colecciones privadas se constata en buena parte de las celdas de la red física y su mayor presencia se vincula con la localización de sitios indígenas superficiales y sitios indígenas estratificados en planicies arenosas, albardones, barrancas costeras y médanos (principalmente litoral del río Uruguay, litoral del río Negro, litoral río Tacuarembó, litoral atlántico). Este aspecto y la constante vulnerabilidad de que las colecciones se dispersen al ser vendidas, fragmentadas o cedidas indica un alto potencial de registro y presencia en todo el país.
- **Colecciones científicas:** su presencia se vincula a los principales centros académicos y de investigación de arqueología y patrimonio cultural del país, principalmente la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Centro Universitario Regional Este.

8.2 Presencia y Distribución de Bienes Arqueológicos e Históricos Fuera de la Actual Red Física SNAP. Aportes para la Integración de Nuevas Celdas a la Red Física SNAP

El proyecto de actualización de la red física de SNAP, junto con la actualización y evaluación de estrategias de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en los próximos 10 años, planteó como uno de los objetivos específicos la integración de nuevos elementos y tomando en consideración los bienes arqueológicos e históricos. Al ser la primera vez que se incorporan de forma orgánica en toda la red SNAP, el plan de trabajo se centró en varios aspectos clave. En primer lugar, se abordó la definición de la estructura y clases de la información, dentro de un marco que articula e integra normativas relacionadas con la protección y gestión del patrimonio. En segundo lugar, el establecimiento de diferentes categorías y subcategorías para los tipos de bienes a incluir en el sistema. A su vez, se trabajó en la sistematización, definición y geolocalización de bienes arqueológicos e históricos identificados en antecedentes de investigación, publicaciones, documentos técnicos, bases de datos y aportes de investigadores, incorporados al cuerpo de metadatos junto con referencias de la procedencia y fuente de información.

Existe un gran cuerpo de datos e información de registros fuera de la actual red física, dentro de la base de datos del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio de Uruguay, y muchas otras referencias conocidas de publicaciones y documentos técnicos. El alcance temporal y recursos asignados no permitió la sistematización y clasificación de esta información, entendiendo que se le debería dar continuidad para evaluar la consideración e integración de otras áreas o celdas a la red física. Esta proyección permitirá evaluar con más precisión las distribuciones y riqueza de la dimensión patrimonial, arqueológica e histórica del país, así como el diseño de estrategias de planificación y gestión en áreas protegidas a escala nacional.

La base de datos del LAPPU reúne más de 4000 registros preliminares de entidades arqueológicas e históricas en celdas fuera de la red, que no pudieron ser sistematizadas ni trabajadas en esta etapa respecto al proceso, estructura y matriz. Considerando la presencia y distribución potencial de bienes históricos y arqueológicos en dichas áreas -según la información del LAPPU como de antecedentes de investigación disponibles- se propone la incorporación de **38 nuevas celdas** a la Red Física del SNAP. Cabe señalar que esta propuesta mantiene los sesgos de utilizar solamente información disponible y conocida, y que con gran probabilidad

quedan por conocer e identificar otras zonas de relevancia patrimonial que amerite su incorporación futura al sistema.

Red física actual del SNAP

- Clase 1
- Clase 2
- Clase 3
- Clase 4
- Clase 5

Sugerencia de integración de Celdas 2025

0 50 100 km

Figura 7. Red física actual del SNAP y sugerencias para la incorporación de nuevas celdas.

8.3 Breve Fundamentación de la Incorporación de Nuevas Celdas

Cartas geográficas del litoral del río Negro: M19, L18, K18, N20

En estas cartas se tiene distribuciones importantes de diferentes tipos de bienes arqueológicos, históricos y patrimoniales asociados al río Negro, entre los que destacan los sitios indígenas de diverso tipo, principalmente superficiales, estratificados y de aprovisionamiento de materias primas, y entre los cuáles se encuentran algunos cementerios indígenas (Bortolotto et al., 2015; Florines y Toscano, 2018; Gascue, 2013; IPAT, 2022; Nami, 2013). Muchos de estos sitios son referencias arqueológicas para la arqueología nacional y regional. Además, esta zona presenta un rico patrimonio histórico, colonial e industrial (Brum y Lezama, 2013; MEC-MHN).

Cartas geográficas del litoral oeste: R22, O27, P26, P25

En estas cartas los antecedentes arqueológicos dan cuenta de una serie considerable de sitios arqueológicos indígenas asociados al río Uruguay, muchos de ellos emblemáticos para la arqueología nacional y regional. Estos sitios presentan, entre otros aspectos, usos como cementerios, espacios de asentamiento y la presencia de objetos vinculados a una tecnología cerámica destacada (Capdepon et al., 2010; Gascue et al., 2022; Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Río Uruguay Soriano, 2023).

Cartas geográficas de Tacuarembó, cuencas de ríos Tacuarembó, Yaguarí y Caraguatá: H14, G13, G14, G15

Estas regiones cuentan con una vasta investigación y producción bibliográfica sobre la ocupación, construcción y modificación del paisaje desde finales de Holoceno medio hasta el presente. Existe, también, el registro de sitios y materiales arqueológicos relacionados con el poblamiento temprano y más antiguo del territorio (ejemplo: arenales del río Tacuarembó Chico y laguna de las Veras). Es de relevancia la presencia de más de 1000 cerritos de indios distribuidos a lo largo de las cuencas de los arroyos Caraguatá y Yaguarí, tanto en las planicies de inundación como en las dorsales de las cuchillas (Cancela-Cereijo, 2024; Gianotti, 2015) así como sitios vinculados al aprovisionamiento de materias primas líticas (Gascue y López Mazz, 2009; Gazzán et al., 2019; Gianotti, 2015). Por otra parte, la investigación revela la presencia de panteones y cementerios rurales (Saccone, 2018; Inventario de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Tacuarembó, 2022), y sitios indígenas superficiales localizados en los arenales del río Tacuarembó (Gianotti, 2005; SIPAU LAPPU; Inventario de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Tacuarembó, 2022).

Figura 8. Sitios de montículos indígenas en tierra (cerritos de indios) en las cuencas de los arroyos Yaguari y Caraguata. Se indican los tres sitios que fueron objetos de diferentes intervenciones y análisis arqueológicos: 1) Sitio Lemos A y 2) Sitio Cañada de los Caponcitos en el arroyo Yaguari. 3) Sitio Pago Lindo (arroyo Caraguata). Tomado de Gianotti, 2015:202. Cartas IGM G13, G14 y G15.

Cartas geográficas de Tacuarembó-Paysandú: K13, K14

Estas cartas tienen una gran diversidad de bienes patrimoniales, entre los que se destaca la presencia de edificaciones y estructuras productivas históricas (Inventario de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Tacuarembó, 2022). En esta región también han sido documentadas estructuras indígenas en piedras, sitios indígenas en aleros y/o cuevas, y sitios indígenas superficiales (Bracco, 2014; Inventario de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Tacuarembó, 2022; Lopez y Bracco, 2021; Sotelo, 2018).

Cartas geográficas de Salto: N8, N10, M11

En toda la región central del departamento de Salto la investigación ha evidenciado la presencia de miles de grabados rupestres indígenas, que se agrupan en cientos de sitios, principalmente sobre afloramientos de arenisca silicificada y en menor medida en basalto (Cabrera, 2023).

Además de las cartas actualmente bajo la órbita del SNAP en esta región, se recomienda la incorporación de tres nuevas áreas en las que se encuentran cientos de petroglifos y sitios declarados Monumentos Históricos Nacionales (Decreto N° 1262/005, 2005): en la carta N10 (Colonia Itapebí) se localiza el sitio CI12b0 con más de 170 grabados y más de 410 grabados en 16 afloramientos, en un radio de 2,5 km (Cabrera, 2010); y en la carta M11 (Cuchilla del Daymán) se localiza el sitio CD8g01 en el que se cuantifican 393 grabados rupestre en 38 afloramientos en un radio de 2,5 km (Cabrera, 2011).

Figura 9. Mapa de concentraciones de sitios indígenas con grabados rupestres. Tomado de Cabrera, 2023:100

Cartas geográficas de Artigas: K7

Esta carta presenta una distribución y densidad importante de sitios arqueológicos. Dentro de estos se destacan los sitios superficiales, de aprovisionamiento de materias primas y talleres, conocidos como la localidad Arqueológica arroyo Catalán Chico y Grande, ubicados principalmente sobre las nacientes homónimas (Bórmida, 1964; Marozzi, 2014; Suárez, 2010; Taddei, 1964). Las nacientes del río Arapey Grande y sus múltiples afluentes forman parte de la

Región Arqueológica de los Catalanes, un área que comprende diversos cursos de agua, incluidos los arroyos Catalán Seco, Grande, Chico y Catalancito, así como la zanja de los Talas, Juan Fernández y Tres Cruces Chico. Este corredor, con orientación norte-sur, se extiende aproximadamente 70 km de largo y 30 km de ancho, caracterizándose por la abundancia de materiales líticos silíceos de alta calidad utilizados en la talla de herramientas durante milenios (Suárez, 2010:67). Estos sitios constituyen referencias científicas de la arqueología tanto a nivel nacional y regional.

Figura 10. Sitios arqueológicos en carta IGM K7 de la zona de las nacientes del arroyo Catalán Chico. Tomado de Suárez, 2010:32.

En esta carta recientemente se han ubicado en las cercanías del arroyo de los Talas importantes concentraciones de estructuras indígenas en piedra de diverso tipo (Sotelo y De León, 2022; Silva, 2022; Sotelo, 2018; Grupo PIARPA CSIC, 2025) así como edificaciones históricas como cementerios, taperas y corrales (Marozzi, 2014).

Cartas geográficas de Rocha: D22, C21, C22, C23, B20, B21, B22

Estas cartas corresponden al este y norte del departamento de Rocha y abarcan zonas como los bañados de India Muerta, Paso Barrancas, Estero de Pelotas y humedales de Laguna Merín. En esta zona se tiene el registro de cerca de dos mil cerritos de indios, de los cuales 850 se ubican en la carta C22 y 660 en la carta C23 (Bracco et al. 2015, Gazzán et al. 2022; Iriarte 2003; Gianotti y del Puerto, 2016; SIPAU LAPPU; Grupo PIARPA CSIC, 2025). Dos de estos sitios con montículos han sido declarados Monumentos Históricos Nacionales en 2008 por la Ley 14.040. También se registran edificaciones históricas y estructuras productivas históricas como corrales de piedra (Grupo PIARPA CSIC, 2025). En la zona de la sierra de los Ajos se documentan, además de cerritos, estructuras indígenas en piedra (Grupo PIARPA CSIC, 2025; Silva, 2022; Sotelo, 2018). En las cartas D22, D21, C21 y C22 se destaca la presencia de rancharíos rurales afro y afro indígenas (Febrero et al., 2025; Grupo PIARPA CSIC, 2025). Además de la riqueza demostrada por la diversidad arqueológica e histórica de esta región, su distribución coincide con el área RAMSAR y Reserva de Biosfera por la presencia de humedales de importancia internacional. En esta zona se ubican también las áreas de investigación, monitoreo y conservación arqueológica (UIMC) que están bajo la gestión del CURE en el marco de un convenio con el Instituto Nacional de Colonización y que cuentan con un plan de manejo orientado a su conservación, investigación y usos de forma compatible con la producción ganadera del predio (Barreiro et al 2022; Gianotti et al 2023).

Cartas geográficas de Treinta y Tres: C19, B17, B18, B19

Estas celdas corresponden a cartas próximas a la laguna Merín, dentro del departamento de Treinta y Tres y una parte sureste del departamento de Cerro Largo. Es conocida por la presencia de cientos de cerritos, ubicados principalmente en el entorno de bañados y principales cursos de agua (Cabrera y Marozzi, 2001; Grupo PIARPA CSIC, 2025; Prieto et al., 1970).

Cartas geográficas de Cerro Largo: D17

Esta región, al igual que en la celda E17 de estrategia SNAP (Clase 5), se caracteriza por una gran densidad de sitios arqueológicos indígenas de distintas temporalidades, desde sitios arqueológicos tempranos, sitios en aleros, estructuras monticulares en tierra, estructuras indígenas en piedra. También cuenta con la presencia de sitios históricos de distinto tipo, tales como taperas, estancias históricas, estructuras productivas, entre otras (Grupo PIARPA CSIC, 2025; Suárez et al., 2025).

Cartas geográficas de Lavalleja-Maldonado: G25, G28, F25, F26, E24, E25, E26, E27

Estas cartas ocupan principalmente sectores de sierra de los departamentos de Maldonado y Lavalleja. Destaca la presencia de edificaciones históricas, como estancias, taperas, corrales y mangueras de piedra (Brum, 2019; Caporale y Vallve, 2018; Grupo PIARPA CSIC, 2025), así como estructuras indígenas en piedra (Buschiazzo, 2024; Grupo PIARPA CSIC, 2025; Figueira, 1958; Florines, 1995; Marozzi, 2013; Silva, 2022; Sotelo, 2018; Sotelo y De León, 2022), y espacios de reconocimiento local y tradición oral asociada como la Sierra de Pororo, Villa Serrano o el Salto del Penitente (Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Lavalleja, 2014). Asimismo, destaca la presencia de sitios indígenas, tanto superficiales como estratificados, ubicados en cuevas y aleros de las serranías. Se incluyen también enclaves arqueológicos situados en cerros emblemáticos de la arqueología nacional como el Cerro de las Cuentas -próximo a Aiguá-, los cuáles se conservan objetos en las colecciones del Museo Nacional de Antropología. Además, han sido identificados sitios de aprovisionamiento de materias primas líticas (Aguirrezábal, 2021). Desde el 2024, el cerro Arequita (carta IGM G26) ingresó al SNAP bajo la categoría de Parque Nacional (Decreto N° 306/024, 2024), y también está en proceso de conformación el geoparque UNESCO Manantiales Serranos y la propuesta de Gran Parque Carapé que abarcan buena parte de las zonas serranas de esta región.

9. PRIORIZACIÓN DE ZONAS Y CONJUNTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO

La priorización para la conservación de bienes arqueológicos e históricos en el contexto de la red física del SNAP requiere de un proceso previo de identificación y valoración multicriterio de las entidades registradas. Este proceso debe permitir, sobre la base de las diferentes valoraciones (científicas, comunitarias, patrimoniales, económicas, entre otras) y de la evaluación de las distribuciones espaciales y sus características, identificar áreas, zonas y/o elementos que por sus relaciones entre sí y con otros elementos del entorno constituyan paisajes, zonas o conjuntos inseparables destacados. En este sentido, estos elementos son susceptibles de ser conservados, estudiados y promocionados mediante estrategias y acciones concretas, y asimismo considerados de forma diferencial en el contexto de la planificación y el manejo de áreas.

El trabajo de priorización en el caso de los bienes culturales tiene un carácter complejo. Las particularidades de estos bienes, que son finitos, únicos e irreproducibles en su origen y conformación, hacen que esta labor sea, en gran parte, una decisión política y de gestión, más que un proceso objetivable mediante criterios preestablecidos. No obstante, la definición de criterios valorativos de carácter científico, comunitario, patrimonial, y un análisis multicriterio posterior orientado a evaluar conjuntos de bienes, permitiría avanzar en recomendaciones generales para la planificación, definición de estrategias de conservación y por ende, para la priorización. Cabe destacar que la priorización es un proceso dinámico y requiere de su monitoreo y revisión constante.

En Uruguay, no se han realizado hasta la fecha, trabajos de priorización espacial para la conservación de bienes culturales arqueológicos a escala nacional. Los avances han estado vinculados al desarrollo de inventarios y/o sistemas de información de áreas concretas (Vallvé et al. 2024; Intendencia de Montevideo, 2010), al establecimiento de recomendaciones y estrategias para la gestión en el marco de planes de manejo (MVOTMA, 2018; MVOTMA, 2019; Gianotti et al., 2022), y dentro de alguna instrumentación de ordenamiento territorial (Inventario de Patrimonio Arqueológico de Tacuarembó, 2022; Caporale y Vallvé, 2018; Beovide et al., 2013; Plan Local de OTDS de la ciudad de Paysandú y su microrregión, 2018; Planco Local de OTDS de la microrregión Ruta 2 - Línea Cardona, 2014; Plan Local de OTDS de Nueva Palmira y área de influencia, 2018; Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del río Uruguay-Soriano, 2023). Priorizar requiere un estado de conocimiento general, espacio-temporal y valorativo de los bienes que, por el momento, no se ha alcanzado a escala

país. Por esta razón, entendemos que, para los bienes arqueológicos e históricos incorporados a la Red Física de SNAP, se necesita avanzar secuencialmente, obteniendo en primer lugar un panorama general sobre la diversidad y distribución de los tipos de bienes arqueológicos e históricos. Sobre todo, es necesario, fuera de la red física, un inventario y valoración de los bienes, sus características, estado del conocimiento científico y situación patrimonial. La priorización entendemos que debe ser una siguiente etapa y darse en conjunto con un análisis multicriterio y con la consideración de otros aspectos ecosistémicos que brindarán mayor profundidad y complejidad a su diseño. Esto en particular, obedece a que muchos bienes arqueológicos e históricos, o bien se asocian directamente a ecosistemas y ambientes de gran biodiversidad, o incluso ellos mismos han contribuido a promoverla a lo largo del tiempo.

10. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS EN LA RED FÍSICA DE SNAP

La gestión y protección de los bienes arqueológicos e históricos comprende la planificación y ejecución de las estrategias y acciones a distintas escalas, en el marco de las competencias articuladas de distintas instituciones, encargadas de su protección, conservación directa y preventiva, su estudio y socialización. La gestión debe propender a preservar la integridad, partes constitutivas y el contexto espacial y arqueológico de los bienes.

La mayor parte de los registros y la distribución de la más amplia diversidad de bienes arqueológicos e históricos se localiza principalmente en áreas rurales, aunque se identifican también bienes y conjuntos patrimoniales en contextos urbanos, particularmente edificaciones históricas. Es en contextos rurales, donde se localiza la mayor parte de entidades arqueológicas materiales, visibles y subsuperficiales, que son susceptibles de identificación y caracterización a través de metodologías arqueológicas. Es también en estos ámbitos donde se producen actualmente un mayor número de actividades productivas (forestación, minería, parques eólicos y fotovoltaicos, producción agropecuaria intensiva, infraestructuras viales y crecimiento urbanístico, entre otros) que constituyen las principales amenazas a la conservación de estos bienes. En la actualidad se viene constatando un aumento de amenazas, impactos y pérdida creciente de estos bienes en relación con el aumento y magnitud de todas estas actividades en contextos rurales (Brum et al., 2021; Gazzán et al., 2024; Brum y Gianotti 2024, Kruk et al., 2023). Para prevenir daños e impactos parciales o totales sobre los bienes y su contexto patrimonial, ocasionados por la ejecución de obras públicas o privadas por parte del Estado, Gobiernos Departamentales, empresas privadas o propietarios particulares, es obligatorio que todas las zonas con registros de bienes y/o registros potenciales cuenten con una Evaluación de Impacto Ambiental y Arqueológico realizado por profesionales habilitados.

Los bienes arqueológicos e históricos muestran una riqueza patrimonial amplia y diversa en donde se congregan valores naturales y culturales. En particular, los enfoques interdisciplinarios, contextuales y de paisaje son cruciales para desarrollar estrategias de conservación integrales y holísticas a diversas escalas. Estas aproximaciones permiten profundizar en cómo las dimensiones bióticas-abióticas, culturales y sociales interactúan y contribuyen en la construcción de la diversidad biocultural de un país. Los bienes patrimoniales tienen un gran potencial y un rol

clave como factores de desarrollo local sostenible y como articuladores y vertebradores de la cohesión cultural, social e identitaria de los territorios.

Este trabajo prioriza una primera etapa orientada a la incorporación de bienes arqueológicos e históricos a la actual red física como forma de caracterizar y evaluar su distribución general a escala país. El resultado muestra la creación de un registro parcial con algunos sesgos y vacíos producto de varios factores como la duración, alcance y recursos disponibles, el estado y desarrollo de la investigación en el país, la disponibilidad y resolución de los datos y la procedencia de las fuentes de información. En este sentido, una primera recomendación sería dar continuidad al trabajo mediante nuevas etapas orientadas al registro de bienes culturales y patrimoniales ubicados fuera de la red, junto con un análisis comparado de su distribución y características. Por otra parte, es necesario pensar un mecanismo de actualización dinámica y continua de incorporación de nuevos bienes a la red física y ampliar la conceptualización para incluir los valores culturales intangibles que forman parte del patrimonio inmaterial.

El registro de bienes se basó en referencias espaciales puntuales que no reflejan las delimitaciones espaciales reales de los sitios, los cuales pueden corresponder tanto a entidades individuales, conjuntos de ellas o incluso paisajes patrimoniales más amplios. Por esta razón, dichos registros no deben interpretarse como delimitaciones precisas ni como marcos espaciales rígidos de protección o cautela. Frente a eventuales emprendimientos, impactos o presiones sobre el territorio, resultará imprescindible la implementación de estudios específicos y protocolos que permitan caracterizar y delimitar adecuadamente dichas áreas. En este sentido, el trabajo con delimitaciones espaciales y zonificaciones poligonales se considera un requerimiento necesario al que atender a futuro.

1) Recomendaciones generales para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión y conservación de bienes arqueológicos e históricos dentro del SNAP:

- Diseñar una hoja de ruta para planificar la protección, gestión y puesta en valor de bienes arqueológicos e históricos en relación con su conservación y sostenibilidad ambiental.
- Las estrategias de planificación y gestión de los bienes arqueológicos e históricos deben considerar la articulación y comunicación entre las diferentes instituciones que tienen competencias en la gestión de este tipo de bienes y sus normativas (a saber: Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, Sistema Nacional de Museos, Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Sitios de

Memoria, DINOT, DINACEA, DINABISE, SNAP, UNESCO-Uruguay, ICOMOS-Uruguay y gobiernos departamentales.

- Es necesario atender al fortalecimiento institucional con capacidades específicas que atiendan al desarrollo de la planificación, conservación y gestión de bienes arqueológicos e históricos, y patrimonio cultural en general, dentro del Ministerio de Ambiente, y en concreto, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, haciendo extensible la capacitación a técnicos y guardaparques de áreas protegidas.
- Los planes de manejo de las áreas protegidas deben incorporar de forma efectiva la identificación, caracterización y gestión de bienes arqueológicos e históricos, y el establecimiento de programas, estrategias y acciones para su conservación y socialización.
- Las áreas protegidas ya declaradas por sus valores culturales y arqueológicos (ejemplo Chamangá) deben tener un plan de manejo acorde a los objetivos específicos de conservación.
- Resulta de interés el impulso de programas específicos orientados a promover actividades económicas y desarrollo local sustentable basado en la democratización y acceso al patrimonio arqueológico e histórico de las áreas protegidas.
- Promover la instalación y/o fortalecimiento de centros de interpretación, museos y exhibición de colecciones museográficas que forman parte de los acervos de las áreas protegidas, como parte de los programas y actividades de uso público y acceso al disfrute de la diversidad cultural y biodiversidad de los territorios.
- La ley de delitos sobre el ambiente se encuentra actualmente en fase de elaboración, lo que ofrece una oportunidad clave para realizar modificaciones e incorporaciones. En ese contexto, se recomienda promover la incorporación de delitos relacionados con los bienes arqueológicos e históricos, entendidos como componentes fundamentales e indisolubles del ambiente.

2) Recomendaciones generales para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión y conservación de bienes arqueológicos e históricos con enfoque Paisaje:

- Diseñar estrategias orientadas a preservar la diversidad cultural de forma específica, pero también considerando su contexto, la conectividad entre diferentes sitios, y su vínculo con la biodiversidad y ecosistemas que los contiene o con los que se relaciona.

- Promover la investigación científica que permita documentar, caracterizar y conocer las configuraciones particulares de paisajes arqueológicos e históricos y su distribución espacial amplia.
- Evaluar y analizar la correspondencia y contribución mutua entre la conservación de sitios arqueológicos e históricos y la conservación de ecosistemas y biodiversidad, con el fin de establecer prioridades de gestión basadas en un enfoque de conservación holística.
- Fomentar y reforzar la vinculación entre el patrimonio cultural y natural en las áreas protegidas mediante el desarrollo de programas de educación ambiental y patrimonial.

3) Recomendaciones para el desarrollo de estrategias de protección y conservación preventiva de bienes arqueológicos e históricos dentro del SNAP:

- Promover la realización de inventarios de patrimonio con el objetivo de identificar, documentar, caracterizar y evaluar los bienes arqueológicos, históricos y patrimoniales dentro de las áreas protegidas y establecer líneas de base para la planificación.
- Incluir el monitoreo de los bienes arqueológicos e históricos como parte de las estrategias de conservación dentro de las áreas protegidas.
- Establecer como estrategia de protección y conservación preventiva y precautoria de bienes arqueológicos e históricos dentro de la Red Física de SNAP un área mínima de protección que integre tres entornos establecidos a partir de la delimitación de la entidad (ver págs. 27 y 28 de este informe): a) perímetro núcleo, b) perímetro de transición y c) perímetro de aproximación.
- Las celdas que contengan registros de bienes y/o registros potenciales, que vayan a ser objeto de obras públicas o privadas que impliquen transformaciones de la superficie o del subsuelo, deberán ser objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental y Arqueológico realizado por profesionales habilitados. Esto no implica que también las áreas fuera de la Red física no requieran de estos estudios.
- Toda intervención, sea con fines de investigación y/o puesta en valor de un bien arqueológico e histórico dentro de la Red Física de SNAP deberá contar con un plan de actuación arqueológica tramitado y aprobado ante la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural (MEC) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- Una de las principales amenazas identificadas para la conservación de bienes es el expolio, la venta y el tráfico ilegal de piezas arqueológicas e históricas, lo cual representa un problema persistente en la gestión y protección del patrimonio. En este sentido, habrá que pensar estrategias generales y concretas para atender estos asuntos en las áreas de

conservación del SNAP. Se recomienda hacerlo en articulación con el Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales creado en 2017, mediante el decreto 42/017, junto con las consideraciones de UNESCO en relación a la Convención contra el tráfico ilícito de bienes culturales, a la cual Uruguay está adherido.

4) Recomendaciones para el desarrollo de estrategias de conservación participativas:

- Promover el desarrollo colaborativo en la identificación y el inventario de bienes arqueológicos e históricos dentro de áreas protegidas, en articulación con comunidades locales, centros educativos, organizaciones civiles y profesionales de diversas disciplinas.
- Diseñar estrategias de conservación de bienes arqueológicos e históricos en consulta y con la participación de profesionales o investigadores especializados en el área, junto con las comunidades locales.
- En el caso de los bienes registrados como sitios indígenas sagrados, cualquier estrategia, acción y/o actividad deberá realizarse por un proceso de consulta previa, libre e informada a los colectivos indígenas. Se recomienda que la planificación en torno a estos sitios se desarrolle de forma colaborativa y conjunta con dichos colectivos.

REFERENCIAS

- Acosta, A. A., Buc, N., Loponte, D. M., Gascue, A., Silvestre, R., y Bortolotto, N. (2021). The atlatl among prehispanic hunter-gatherer from the southeastern Lowlands, South America. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 37, 103001. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103001>
- Aguirrezábal, D. (2021). *Ocupación prehistórica en aleros y cuevas del Este del Uruguay: Una propuesta metodológica* [Tesis de maestría, Universidad de la República]. Repositorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. <https://hdl.handle.net/20.500.12008/29815>
- Alzugaray, S. (2010). *Informe Final proyecto Interrogando Petroglifos*. Iniciación a la Investigación, CSIC, Universidad de la República.
- Araujo, O. (1900). *Diccionario Geográfico del Uruguay*. Imprenta Artística de Dornaleche y Reyes.
- Austra, A. (1995). Los cazadores del sitio estratificado Pay Paso hace 10,000 años. En M. Consens, J. M. López Mazz, y C. Curbelo (Eds.), *Arqueología en el Uruguay* (pp. 201-218). Montevideo.
- Baeza, J. (1984). Elementos para una Arqueología del Río Negro. *Revista Antropológica*, 3, 34-41.
- Baeza, J., Femenías, J., Suárez, R., y Florines, A. (2001). Investigación Arqueológica en el Río Negro Medio (Informe Preliminar). En *Arqueología Uruguaya hacia el Fin del Milenio. IX Congreso Nacional de Arqueología* (Vol. 1, pp. 285-295). Gráficos del Sur.
- Baeza, J., Taddei, A., Femenías, J., Rodríguez, O., Melgar, W., Díaz, A., y Fornaro, M. (1977). Investigaciones arqueológicas en el Área de Salto Grande: Tres primeros radiocarbonos. En *V Encuentro de Arqueología del Litoral* (pp. 67-88). Uruguay, Ministerio de Educación y Cultura e Intendencia Municipal de Río Negro.
- Ballart, J. (1997). *El patrimonio histórico y arqueológico: Valor y uso*. Editorial Ariel.
- Barreiro, D. (2012). Arqueología aplicada y patrimonio: Memoria y utopía. *Complutum*, 23(2), 33-50.
- Barreiro, D., Gianotti, C., y del Puerto, L. (2022, diciembre). Cerros lindos. De la cadena de valor del patrimonio cultural al patrimonio como innovación social. *Anales de Arqueología y Etnología*, 77(2), 131-161.
- Barrios Pintos, A. (1983). *Minas, dos siglos de su historia* (Vol. 1). Ministerio de Educación y Cultura.
- Beovide, A., Caporale, M., y Beovide, L. (2013). *Ordenamiento Arqueológico de Ciudad del Plata*. Plan local de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de Ciudad del Plata y su área

de influencia. Intendencia Departamental de San José y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

<http://www.imsj.gub.uy/portal15/images/stories/pdfs/oa2013.pdf>

- Beovide, L. (2001a). Informe y propuesta de gestión integral del patrimonio arqueológico de Santa Catalina, Montevideo. *Informe MNA*, 12.
- Beovide, L. (2001b). Recursos y organización del espacio prehistórico costero en la Cuenca Inferior del Río Santa Lucía, Uruguay. En L. Beovide, I. Barreto, y C. Curbelo (Eds.), *X Congreso Nacional de Arqueología Uruguay: La arqueología uruguaya ante los desafíos del nuevo siglo* [CD-ROM].
- Beovide, L., y Malán, M. (s.f.). *Arqueología en los humedales del Santa Lucía: 5.000 años de prehistoria*. Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. https://www.mna.gub.uy/innovaportal/file/20809/1/beovide_l_y_m.malan.2010.arqueologia_en_los_humedales_del_santa_lucia_5.000_anos_de_prehistoria.pdf
- Beovide, L., y Martínez, S. (2014). Concheros arqueológicos en la costa uruguaya: Revisión y perspectivas. *Revista Chilena de Antropología*, 29, 26-31.
- Bica, C. (2024). *Paisajes rurales en el este de Uruguay: Una mirada desde la arqueología a la producción tradicional de cal en Sierras del Yerbal*. Biblioteca Plural, CSIC: UCUR, Ediciones Universitarias, Universidad de la República.
- Bica, C., y Marozzi, O. (2013). Investigación arqueológica en Quebrada de los Cuervos. La producción tradicional de cal y su materialidad en el paisaje regional. En *Actas 7º Encuentro Nacional de Turismo en Espacios Rurales y Naturales VI Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas, TURAP*.
- Marozzi, O. y Bica, C. (2017). Estudio de Impacto Arqueológicos. Proyecto de construcción de una presa en el Aº Casupá (Florida-Lavalleja).
- Blasco Alvarez, J. (2025a). *Colecciones arqueológicas y coleccionismo en el Parque Nacional Cabo Polonio. Aportes para la gestión del patrimonio cultural de las áreas protegidas de Uruguay* [Tesis de Maestría en proceso]. Unidad de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Blasco Alvarez, J. (2025b). La historia de la arqueología uruguaya bajo la lupa: Recolecciones, donaciones e intercambios de objetos en Cabo Polonio y Valizas (1885 – 1991). *Revista Arqueología y Sociedad* [En evaluación].
- Blasco, J., Bortolotto, N., Lamas, G., Villarmarzo, E., Gianotti, C., y Gascue, A. (2018). Aportes para la gestión, investigación y socialización de colecciones arqueológicas en Uruguay.

- En *Cuaderno de resúmenes del IIICAP Congreso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata* (pp. 86). UNISINOS.
- Bórmida, M. (1964). Las industrias líticas precerámicas del Arroyo Catalán Chico y del Río Cuareim (Departamento de Artigas, R.O. del Uruguay). *Rivista di Scienze Preistoriche*, XIX(1-4), 195-232.
- Bortolotto, N., Fleitas, M., y Gascue, A. (2015). Conservación preventiva de la colección arqueológica del ex museo municipal de historia natural de Río Negro, Uruguay. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-Series Especiales*, 2(3), 9-24.
- Bortolotto, N., Gascue, A., Baeza, J., Gómez Trincabelli, J., Lemos Zito, J., y Duarte de Armas, C. (2010). Extendiendo la Arqueología. Valorización del patrimonio cultural prehistórico en la enseñanza secundaria. En *Humanidades en Diálogo, Actas de las III Jornadas de Investigación y II de Extensión*. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Borucki, A., Chagas, K., y Stalla, N. (2009). *Esclavitud y trabajo. Un estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya. 1835-1855*.
- Bosch, A., Bosch, M., Pinto, M., de Pinto, S.V., y Baeza, J. (1973). Informe de la zona costera atlántica de Cabo Polonio y Balizas. Intento de reconstrucción arqueológica. Primera Parte. En 2° Congreso Nacional de Arqueología. Tercer Encuentro de Arqueología del Litoral, pp. 171-214. Museo Municipal de Historia Natural de Río Negro, Fray Bentos.
- Bosch, A., Femenías, J., y Olivera, A. (1974). *Dispersión de las puntas de proyectil líticas pisciformes en el Uruguay*. III Congreso Nacional de Arqueología C.E.A.
- Bosch, J., Bosch, A., Campos, J., y Femenías, J. (1977). Técnicas y motivos decorativos de la cerámica arqueológica de los ríos Tacuarembó grande, chico y río Negro Medio. En *V Encuentro de arqueología del litoral* (pp. 245-261). Museo Municipal de Historia Natural de la Intendencia Municipal de Río Negro.
- Boretto, R., Beranal, R., Schmitz, P. I., y Basile Becker, I. (1973). Arqueología en el departamento de Río Negro (R.O. del Uruguay). Esquema tentativo de una secuencia cronológica para sitios del Río Uruguay y Río Negro. En R. Boretto y R. Bernal (Coords.), *Primer Congreso Nacional de Arqueología y Segundo Encuentro de Arqueología del Interior* (pp. 1-16). Museo Municipal de Historia Natural de Río Negro.
- Bracco, R. (2006). Montículos de la Cuenca de la Laguna Merín: Tiempo, Espacio y Sociedad. *Latin American Antiquity*, 17 (4), 511-540.
- Bracco, R. (2014). *Informe ElArq Parque Eólico Pampa*. Estudio Ingeniería Ambiental.

- Bracco, R., Cabrera Pérez, L., y López Mazz, J. M. (2000). La prehistoria de las tierras bajas de la cuenca de la Laguna Merín. En A. Durán y R. Bracco (Eds.), *Simposio internacional de arqueología de las tierras bajas* (pp. 13-38). Ministerio de Educación.
- Bracco, R., Inda, H., y del Puerto, L. (2015). Complejidad en montículos de la cuenca de la laguna Merín y análisis de redes sociales. *Intersecciones en Antropología*, 16, 271-286.
- Bracco, R., Panario, D., Gutiérrez, O., Tassano, M., Bazzino, A., y Duarte, C. (2019). Aportes de la geoarqueología a la prehistoria de la Laguna de Castillos. *Anuario de Arqueología*, 8.
- Brum, L. (2013). Gestión del patrimonio arqueológico en el litoral oeste del departamento de Maldonado (Uruguay). La investigación como práctica integral. *Revista del Museo de La Plata, Sección Antropología*, 13(87), 417-428.
- Brum, L. (2019). *Entre la sierra y el mar: Memorias de la costa y el campo en una zona balnearia de Maldonado*. Ministerio de Educación y Cultura. Dirección Nacional de Cultura, Intendencia de Maldonado, Universidad de la República. Centro Universitario Regional del Este.
- Brum, L., Florines, A., y del Puerto, L. (2021). Entre los cerros y el mar. Procesos de Patrimonialización y Conflictos Ambientales en una Zona Costera del Uruguay Natural. *Cadernos do Lepaarq*, 18(36), 11-32.
- Brum, L., y Lezama, A. (Comp.). (2013). *Estudio de impacto arqueológico y cultural del proyecto de construcción de una fábrica de celulosa y planta de energía eléctrica Punta Pereira, Conchillas – departamento de Colonia*. Convenio DARECOR S.A. - UDELAR Departamento de Arqueología de la FHCE-UdelaR.
- Busciazzo, S. (2024). *Prospección arqueológica de la cumbre del cerro Betete en la Sierra de las Ánimas, Maldonado, Uruguay* (Monografía final del Taller de Arqueología. La investigación arqueológica del uso y la transformación humana del territorio). FHCE.
- Cabrera, L. (1992). Investigación arqueológica en el Área de Embalse de la Presa Paso Severino (Dpto. de Florida). *1as. Jornadas de Ciencias Antropológicas en el Uruguay*, 63-66. Museo Nacional de Antropología, MEC.
- Cabrera, L. (1995). La cueva "Casa del Diablo" sierra de San Miguel (Rocha, Uruguay). En M. Consens, J. M. López Mazz, y M. Curbelo (Eds.), *Arqueología en el Uruguay: 120 años después. VIII Congreso Nacional de Arqueología Uruguay* (pp. 40-47). Surcos.
- Cabrera, L. (2009). La "cultura del trabajo" en los medios de transporte y comunicación: Un abordaje desde la arqueología industrial. En L. Beovide, C. Erchini, y G. Figueiro (Eds.), *La arqueología como profesión: Los primeros 30 años XI Congreso Nacional de Arqueología Uruguay*. Asociación Uruguaya de Arqueología.

- Cabrera, L. (2011). Informe Proyecto ANII FCE-263. Petroglifos del Dpto. de Salto: Investigación y diseño de un parque arqueológico. *Anuario de Arqueología*, (1), 12-146.
- Cabrera, L. (2013). Construcciones en tierra y estructura social en el Sur del Brasil y Este de Uruguay (Ca. 4.000 a 300 a. A.P.). *Techne*, 1, 25-33.
- Cabrera, L. (2020). Informe Proyecto ANII 2014 (FCE_1_2014_1_104879): “Contenidos simbólicos y técnicas de grabado en las manifestaciones rupestres del norte uruguayo. Un abordaje desde la Arqueología Experimental”. *Anuario de Arqueología (FHCE)*, 9.
- Cabrera, L. (2023). *Arqueología de los espacios simbólicos: Memorias ancestrales en las piedras del norte de Uruguay*. Ediciones Universitarias, Unidad de Comunicaciones de la Universidad de la República.
- Cabrera, L., Curbelo, C., Fusco, N., y Martínez, E. (1989). Relevamiento arqueológico del área de embalse de la presa Paso Severino (depto. Florida). Primeros resultados. *Boletín de Arqueología, M.E.C.*, 1(1), 3-14.
- Cabrera, L., Consens, M., López Mazz, J. M., y Curbelo, M. (1995). La Cueva “Casa del Diablo” Sierra de San Miguel (Rocha, Uruguay). *Arqueología en el Uruguay*, 120, 40-47.
- Cabrera, L., Durán, A., Femenías, J., y Marozzi, O. (2000). Investigaciones arqueológicas en el sitio CG14E01 (“Isla Larga”) Sierra de San Miguel. Depto. Rocha. Uruguay. En A. Durán y R. Bracco, *Arqueología de las Tierras Bajas* (pp. 183-194). Ministerio de Educación y Cultura.
- Cabrera, L., y Marozzi, O. (2001). Sitio PR14D01, Río Tacuarí, Dpto. de Treinta y Tres. En *Arqueología Uruguaya hacia el Fin del Milenio. IX Congreso Nacional de Arqueología* (Vol. 1, pp. 69-81). Gráficos del Sur.
- Cabrera Pérez, L., y Florines, A. (2015). Pinturas y grabados rupestres del Uruguay. Una actualización y revisión crítica. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Series Especiales*, 2(4), 229-250.
- Cachorro, A., Suárez Sainz, R., Rodríguez Méndez, J., Tarriño Vinagre, A., Trindade Silva, M., y Rinderknecht López, A. J. (2012). Excavaciones en Zanja del Tigre (Uruguay). Primeras ocupaciones humanas de América. *Informes y Trabajos: Excavaciones en el exterior*, 7, 372-384.
- Cancela Cereijo, C. (2024). *Análisis e interpretación de la variabilidad de la arquitectura monticular de las tierras bajas uruguayas durante la segunda mitad del holoceno* [Tesis de maestría, Universidad de la República (Uruguay)]. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. <https://hdl.handle.net/20.500.12008/47421>

- Capdepont, I. (2004). Presencia y ausencia de restos óseos humanos en la cuenca de la laguna de Castillos, Región este del Uruguay. En L. Beovide, I. Barreto, y C. Curbelo (Eds.), *La Arqueología Uruguaya ante los desafíos del Nuevo Siglo*. Montevideo.
- Capdepont, I. y Pintos, S. (2006). Manejo y aprovechamiento del medio por parte de los grupos constructores de montículos: cuenca de la Laguna de Castillos, Rocha – Uruguay. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXI*: 117-132.
- Capdepont, I. (2012). *Arqueología de sociedades indígenas del litoral del río Uruguay* [Tesis doctoral inédita, Universidad de la Provincia de Buenos Aires]. Facultad de Ciencias Sociales.
- Capdepont, I., Castiñeira Latorre, C., Puerto, L. D., y Fernández, G. (2016). Desarrollo de las ocupaciones humanas durante el Holoceno en la cuenca de la Laguna de Castillos (Uruguay): Síntesis y actualización de las investigaciones arqueológicas. *Tessituras*, 4.
- Capdepont, I., Inda, H., y del Puerto, L. (2010). Patrones de asentamiento de sociedades alfareras del bajo río Uruguay (República Oriental del Uruguay). En G. Cocco y M. R. Feuillet Terzaghi (Comps.), *Arqueología de cazadores recolectores en la Cuenca del Plata* (pp. 87-99). Centro de Estudios Hispanoamericanos.
- Capdepont, I., Marozzi, O., Villarmarzo, E., Gianotti, C., Sotelo, M., y Carve, F. (2009). *Catalogación de Patrimonio Cultural en el área de Laureles-Cañas, Departamento de Tacuarembó y Rivera*. Informe final de proyecto realizado mediante convenio entre LAPPU (UdelaR) y SNAP (DINAMA).
- Caporale, M., y Beovide, L. (2010). *Primer informe sobre la gestión del patrimonio arqueológico para la elaboración del Plan Local de ordenamiento territorial de Kiyú (departamento de San José). Plan local de ordenamiento territorial de Kiyú y sus vecindades*. Intendencia Departamental de San José y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. <https://sit.mvot.gub.uy/docs/instrumentos/5102/AP%C3%89NDICES.pdf>
- Caporale, M., Silvera, M., Lemos Zito, J., Baeza, J., y Rodríguez, O. (2015). Revalorización del patrimonio arqueológico del ecoparque del humedal del arroyo Maldonado (Depto. Maldonado, Uruguay). *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-Series Especiales*, 2(3), 163-176.
- Caporale, M., y Vallvé, E. (2018). *Informe sobre relevamiento del Patrimonio Cultural. Plan local de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de la cuenca de la Laguna del Sauce*. Intendencia Departamental de Maldonado. <https://maldonado.gub.uy/pagina/plan-local-ot-ds-cuenca-laguna-del-sauce>

- Caporale, M., y Vallvé, E. (2022). Integrando el Patrimonio Cultural en Planes Locales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable desde la Perspectiva del MCI. *Costas*, 3(1). <https://revistas.uca.es/index.php/costas/article/view/8864>
- Carve, F., Fábrega-Álvarez, P., Parcero-Oubiña, C., y Gianotti, C. (2010). Integración del Patrimonio Cultural en las Infraestructuras de Datos Espaciales. En *I Congreso Uruguayo de Infraestructura de Datos Espaciales. Contribuyendo al Desarrollo de una Red Regional*. Agesic/Presidencia de la República Uruguay.
- Castiñeira Latorre, C., Capdepon, I., Costa Angrizani, R., Blasi, A., Apolinaire, E., Zucol, A. F., Alvarez, M., & Maravilla, M. L. (2019). Investigaciones arqueológicas en el tramo medio del río Uruguay. Aportes para la caracterización de los escenarios paleoambientales durante el Holoceno tardío. *Arqueología*, 25(3), 119-142. <https://doi.org/10.34096/arqueologia.t25.n3.7326>
- Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. (2021). *Catálogo de Sitios de Memoria del Pasado Reciente de Uruguay*. Sitios de Memoria Uruguay. <https://sitiosdememoria.uy/recurso/4176>
- Consens, M. (1985). Arte rupestre en el Uruguay. Estado actual de las investigaciones arqueológicas en el Uruguay (parte 1). *Centro de Estudios Arqueológicos*, 3, 62-72.
- Consens, M. (2002). Nouvelles gravures au nord-ouest de Uruguay. *International Newsletter On Rock Art*, 33, 14-18. CAR_ICOMOS; UISPPP Commision 9: Art Préhistorique.
- Consens, N., Etchart, V., y Bauzá, S. (2012). Una específica aplicación para la revisión de los modelos y taxonomías de los análisis líticos. *ESTUDIOS HISTORICOS – CDHRPyB*, IV(9).
- Criado-Boado, F. (1996). *Hacia un modelo integrado de investigación y gestión del Patrimonio Histórico: La cadena interpretativa como propuesta*. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
- Criado-Boado, F., y Barreiro, D. (2013). El patrimonio era otra cosa. *Estudios Atacameños*, 45, 5-18.
- CSI Ingenieros. (2010). *Solicitud de Autorización Ambiental Previa. INFORME AMBIENTAL RESUMEN. Parque Eólico Minas I*.
- Curbelo Salvo, M. C. (2024). Reproducción social en un grupo de indígenas de las Misiones Jesuíticas de Guaraníes en el siglo XIX. *Revista TEFROS*, 22(1), 169-199.
- Curbelo, C., y Martínez, E. (1992). Aprovechamiento de materias primas líticas para un área arqueológica relacionada con la Sierra de San Miguel, Dep. de Rocha, ROU. En *Ediciones del Quinto Centenario* (pp. 123-139). Universidad de la República.

- De León, V. (2023). *Informe técnico- Planta solar fotovoltaica- padrón N°10.339. Estudio de Impacto Arqueológico- prospección Arqueológica*. Arapey Hive Solar SAS. Ministerio de Medio Ambiente.
- De León, V., y Cancela, C. (2014). Identificación y caracterización primaria del patrimonio cultural terrestre y sumergido. En: Estudio de características físico-paisajísticas del ambiente receptor del puerto de aguas profundas. Elaborado por GEA Consultores. Ministerio de Transportes y Obras Públicas.
- De León, V., y Cancela, C. (2015). *Estudio de impacto arqueológico Proyecto Edificio Anexo Torre Ejecutiva, Stiler S. A.* Comisión Cultural de Patrimonio Nacional, Expediente N° 2014-11-0008-0114. Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.
- Decreto N° 1262/005. (2005, 29 de noviembre). *Diario Oficial*, (26.890), 13-14. <https://www.impo.com.uy/diariooficial/2005/12/07/13>
- Decreto N° 306/006. Naufragios. Suspensión de solicitudes de búsquedas. (2006, 8 de septiembre). *Diario Oficial*, (27.073), 545. <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/306-2006/1>
- Decreto N° 306/024. (2024, 13 de noviembre). *Diario Oficial*, (31.555), 3-23. <https://www.impo.com.uy/diariooficial/2024/11/22/3>
- Del Puerto, L., Inda, H., Gianotti, C., Fagúndez, C., Suárez, D., Rivas, M., y Leal, A. (2023). Pre-Columbian mounds harbor distinctive forest communities in the southern Campos of American Pampas. *Human Ecology*, 51(1), 1-20.
- Díaz, A., y Fornaro, M. (1977). Intento de sistematización de las modalidades alfareras del litoral Uruguayo. En *V Encuentro de Arqueología del Litoral* (pp. 165-174). Ministerio de Educación y Cultura.
- Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Lavalleja. (2014). Intendencia Departamental de Soriano y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. http://www.lavalleja.gub.uy/c/document_library/get_file?folderId=1462710&name=DLFE-11204.pdf
- Duffau, N., Fernández Guerra, A., y Morales Caballero, M. F. (2024). Hacia una cartografía histórica de los pueblos de origen afro en Uruguay. *Vitruvia, Revista de IH*, 10(9), 65-86.
- Erchini, C., Ferrari, A., Tobellay, M. y Sosa, M. (2011). Aproximación a las características de los Grupos Prehistóricos de la Zona Sureste del Departamento de Canelones, Uruguay. *Avances y Perspectivas en la Arqueología del Nordeste*. :175–191. Editoras: M. A.

- Feuillet; M. B. Colusardo; J. Sartori y S. Escudero. Municipalidad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fé, Argentina.
- Erchini, C., Ferrari, A., Tobella, M., & Sosa, M. (2015). Looking at the sea: Mt Site, River Plate Coast, Canelones, Uruguay. *Quaternary International*, 373, 34–44. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.02.029>
- Erchini, C. (s.f.). *El territorio de abastecimiento de recursos líticos de los grupos prehistóricos que ocuparon las costas del Río de la Plata durante el Holoceno Tardío* [Tesis de doctorado inédita]. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR.
- Fariña, R.A., Tambusso, P.S., Varela, L., Di Giacomo, M., Musso, M., Gascue, A., Bracco, R. (2014). Among others, cut-marks are archaeological evidence: reply to 'Archaeological evidences are still missing: a comment on Fariña et al. Arroyo del Vizcaíno Site, Uruguay' by Suárez et al. *Proc Biol Sci.* 22;281(1795):20141637. doi: 10.1098/rspb.2014.1637. PMID: 25297865; PMCID: PMC4213620.
- Febrero, V., Marín, C., Colmenárez, S., Gianotti, C., y Sotelo, M. (2025). Transiciones de la esclavitud en el siglo xx: Los rancheríos rurales de población afrodescendiente en el departamento de Rocha, Uruguay. En Filardo (Coord.), *El faro Social del CURE* (Vol. 1, pp. 17-50). Doble clic · Editora.
- Femenías, J., Nami, H., Florines, A., y Toscano, A. (2011). GIS archaeological site record and remarks on paleoindian finds in the Rio Negro River Basin, Central Uruguay. *Current Research in the Pleistocene*, 28, 98-101.
- Figueira, J. H. (1892). Los primitivos habitantes del Uruguay. En *El Uruguay en la Exposición Histórico-Americana de Madrid* (pp. 121-219). Imprenta Artística de Dornaleche y Reyes.
- Florines, A. (2001). Relevamiento Arqueológico de la Localidad Rupestre de A° Chamangá, Flores. En L. Beovide, I. Barreto, y C. Curbelo (Eds.), *X Congreso Uruguayo de Arqueología: La arqueología uruguaya ante los desafíos del nuevo siglo* [CD-ROM]. Multimedia Didáctico.
- Florines, A., y Toscano, A. (2017). *Informe EIArq del Proyecto Forestal Mate Chico*. Expediente 2017/14000/21358. Ministerio de Medio Ambiente.
- Florines, A., y Toscano, A. (2018a). Informe de EIArq del Proyecto Forestal Caraguata Establecimiento Frigorífico Modelo. Expediente 2017/14000/18716. Ministerio de Medio Ambiente.
- Florines, A., y Toscano, A. (2018b). Patrimonio histórico y arqueológico. En *Estudio de impacto ambiental planta de celulosa Paso de los Toros. Estudio de Ingeniería Ambiental* (Tomo

- 1, pp. 210-224). Ministerio de Medio Ambiente. <https://www.ambiente.gub.uy/oan/wp-content/uploads/2018/02/5.-EslA-Tomo-I.pdf>
- Freitas, C. (1953). Aspectos de la Arqueología del Río Uruguay. *Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología*, XII, 147-183.
- Gascue Amaral, A. (2023). La gestión de los bienes arqueológicos del Parque Nacional Santa Teresa en el contexto del modelo de desarrollo de turismo sol y playa. Tesis de maestría. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales. <https://hdl.handle.net/20.500.12008/43903>
- Gascue, A. (2013). Aspectos estratigráficos y tecnológicos de las ocupaciones humanas prehistóricas en la localidad arqueológica Paso del Puerto (Río Negro, Uruguay). En *Cazadores Recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueología*, 87-100.
- Gascue, A., Baeza, J., y Bortolotto, N. (2013). Ocupaciones Tempranas en el río Negro Medio (Uruguay): Conjuntos artefactuales asociados a cola de pescado en el sitio Navarro. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-Series Especiales*, 1(4).
- Gascue, A., Bortolotto, N., Loponte, D. M., Acosta, A. A., Bracco Boksar, R., Duarte, C., Noguera, A. L., Ferrari, A., del Puerto, L., Poloni, E., y Rivas, M. (2022). Nuevos aportes para la arqueología de cazadores-recolectores de las tierras bajas de sudamérica: El sitio Cañada Saldaña (Soriano, Uruguay): Reanálisis de la colección Oliveras y nuevos datos contextuales y cronológicos. *Anuario de Arqueología*, 14(14), 65-87. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Humanidades y Artes. Escuela de Antropología.
- Gascue, A., y López Mazz, J. (2009). Aprovechamiento de materias primas líticas entre los constructores de cerritos del Valle del Arroyo Yaguarí (Dpto. Tacuarembó). En J. López Mazz y A. Gascue (Comps.), *Arqueología prehistórica uruguaya en el siglo XXI* (pp. 101-115). Biblioteca Nacional y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Gazzán, N., Cancela-Cereijo, C., Gianotti, C., Fábrega-Álvarez, P., del Puerto, L., y Criado-Boado, F. (2022). From Mounds to Villages: The Social Construction of the Landscape during the Middle and Late Holocene in the India Muerta Lowlands, Uruguay. *Land*, 11(3), 441. <https://doi.org/10.3390/land11030441>
- Gazzán, N., Chiglino, L., y Gianotti, C. (2019). Late Holocene raw material procurement and mobility patterns in northeast Uruguay (Pago Lindo site, Tacuarembó). *Journal of Archaeological Science: Reports*, 25, 548-560.
- Gianotti, C. (2000c). Paisajes monumentales en la región meridional sudamericana. *Gallaecia*, 19, 43-72.

- Gianotti, C. (2005). Inventario del Patrimonio Arqueológico del Valle del Yaguarí. En C. Gianotti (Coord.), *Cooperación científica, desarrollo metodológico y nuevas tecnologías para la gestión integral del Patrimonio arqueológico en Uruguay* (TAPA 36, pp. 27-47).
- Gianotti, C. (2015). *Paisajes sociales, monumentalidad y territorio en las tierras bajas de Uruguay* [Tesis de Doctorado]. Facultad de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela.
- Gianotti, C., Dabezies, J. M., y Casheda Pérez, M. (2007). *Bases para la gestión del patrimonio arqueológico dentro del Área Protegida Cerro Verde*. Laboratorio de Patrimonio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Gianotti, C., Inda, H., Caymaris, H., Sosa, D., Laporta, M., y Vitancurt, J. (2012). *Barco hundido en Costa Atlántica, Barra de la Laguna de Rocha*. Informe preliminar con datos y descripción general del hallazgo. Informe técnico inédito.
- Gianotti, C., y Del Puerto, L. (2016). *Informe patrimonial para el manejo de sitios monticulares en el Padrón 3406, Rincón de la Paja, Lascano*. Informe técnico. LAPPU; CURE-Udelar.
- Gianotti, C., del Puerto, L., Courtoisie, L., Aldabe, J., Fagúndez, C., Orrego, B., Cancela, C., Gazzán, N., Tortosa, J., Reboulaz, R., Quevedo, M., Ramos, M. y Larralde, P. (2023). Creating a Collaborative Management Framework for the Conservation of an Indigenous Mounds' Landscape in the Wetlands of India Muerta (Uruguay): State of the Art and Future Perspectives. En *Historical Ecology and Landscape Archaeology in Lowland South America* (pp. 21-50).
- Gianotti, C., del Puerto, L., Courtoisie, L., Sotelo, Cancela, C., Gazzán, N., M; Inda, H., Capdepon, I., Gascue, A., Mai, P., López Mazz, J. M., Suárez, D., Machado, A., Sánchez, A.; Bortolotto, N., Bica, C., Cantieri, R., Aldabe, J., Fagúndez, C., Orrego, B., Rodríguez, M., Rivas, M., Fodrini, A., Claramunt, M., Laporta, C., Do Carmo, M. y Leal, A. (2022). *Informe final del proyecto: Gestión patrimonial y producción responsable como bases para el desarrollo social: implementación de un programa colaborativo de investigación, monitoreo y conservación entre el CURE y el INC*. Agencia Nacional de Investigación e Innovación. <https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/3134>
- Guidón, N. (1989). Los sitios de las islas. El sitio Y58. En Ministerio de Educación y Cultura (Ed.), *Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande II* (1, pp. 433-572). Ministerio de Educación y Cultura.
- Hilbert, K. (1991). *Aspectos de la arqueología en el Uruguay. Materiales zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie. Bans 44*. Verlag B. Von Zabern.

- ICOMOS. (1990). *Carta para la Protección y Gestión del Patrimonio Arqueológico*. <https://www.icomos.org/charters-and-doctrinal-texts/>
- ICOMOS. (2017). *Approaches to the Conservation of Twentieth - Century Cultural Heritage Madrid - New Delhi Document*. ISBN 978-2-918086-63-5. https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2695/1/MNDD_SPANISH.pdf
- Intendencia de Montevideo. (2010). *Inventario del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la Ciudad Vieja*. <https://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/>
- IPAT. (2022). *Inventario de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Tacuarembó. Instrumento especial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo*. Intendencia de Tacuarembó, Dirección de Ordenamiento Territorial (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial). <https://tacuarembogub.gub.uy/wp-content/uploads/01-IOT-Inventario-Arqueologico-y-patrimonial-TBO-Avance-201222.pdf>
- Lamas, G., Blasco, J., Bica, C., Gentile, B., y Gianotti, C. (2013). La Cartografía social como herramienta para la co-construcción del patrimonio cultural en la Laguna de Rocha. En *Memorias del 1º Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM - Extenso 2013* (pp. 615-620). CSEAM, Udelar.
- Ley n.º 14.040. Creación de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. (1971, 27 de octubre). *Diario Oficial*, (18.667), 21-23. <https://www.impo.com.uy/diariooficial/1971/10/27/21>
- Ley n.º 19.037. Fijación del marco legal de los museos. (2012, 28 de diciembre). *Diario Oficial*, (28.631), 75-79. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19037-2012>
- Ley n.º 19.641. Declaración y creación de Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente. (2018, 13 de julio). *Diario Oficial*, (30.005), 38-40. <https://www.impo.com.uy/diariooficial/2018/08/14/38>
- Lezama, A. (2009). *Escritos bajo el mar. Arqueología subacuática en el Río de la Plata*. Linardi y Risso.
- Lezama, A., Casanova, G., Muttoni, M., Ferrari, A., y Salvo, X. (2015). Resultados de la investigación arqueológica en la isla San Gabriel. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-Series Especiales*, 4(2), 167-175.
- Lezama, A., Gascue, A., Keldjian, E., y Brum, L. (2016). *Informe Técnico: Reciente hallazgo correspondiente a los restos de un naufragio en la costa de Aguas Dulces (Rocha, Uruguay)*. Reporte técnico. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14649.5488>
- López, M. (2019). Prospección Arqueológica en la Cuenca Suroeste de la Laguna Negra. *Anuario de Arqueología*, 8.

- López Mazz, J. (1994). Cabo Polonio: Sitio arqueológico del litoral atlántico uruguayo. *Revista Arqueología*, 8(2), 239–265.
- López Mazz, J. (1995). El fósil que no guía y la formación de los sitios costeros. En M. Consens, J. M. López Mazz, y C. Curbelo, *Arqueología en el Uruguay de Hoy: 120 años después*. Montevideo.
- López Mazz, J. (2024). *Cerritos de indios. Arqueología e Historia de un pueblo originario de Uruguay*. Banda Oriental.
- López Mazz, J. M. (2001). Las estructuras tumulares (cerritos) del Litoral Atlántico uruguayo. *Latin American Antiquity*, 12(3), 231-255.
- López Mazz, J. M., Buffa, V., de León, V., y Cancela, C. (2014). La localidad histórico arqueológica del Río San Salvador (Soriano, Uruguay). *Revista del Museo de Antropología*, 7(2), 285-292.
- López Mazz, J. M., Gascue, A., y Moreno, F. (2009). Arqueología de los cerritos costeros en el Sitio Estancia La Pedrera. En L. Beovide, C. Erchini, y G. Figueiro (Eds.), *La arqueología como profesión: Los primeros 30 años XI Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya* (pp. 202-218). Asociación Uruguaya de Arqueología.
- López Mazz, J. M., y Gianotti, C. (1998). Construcción de espacios ceremoniales públicos entre los pobladores de las tierras bajas de Uruguay. *Revista de Arqueología*, 11, 87-105.
- López Mazz, J. M., y Iriarte, J. (2000). Relaciones entre el litoral Atlántico y las tierras bajas. En A. Coirolo y R. Bracco (Eds.), *Arqueología de las Tierras Bajas* (pp. 39-49). MEC.
- López Mazz, J. M., Marín Suárez, C., Dabezies Damboriarena, J. M., y Tejerizo García, C. (2020). Arqueología de la esclavitud africana en la frontera uruguayo-brasileña: El caso de la Estancia de los Correa (Rocha, Uruguay). *Arqueología*, 26(2), 181-201. <https://doi.org/10.34096/arqueologia.t26.n2.5942>
- López Mazz, J. M., Machado, A., Marozzi, O., Duarte, C. Arqueología de los caminos: investigación sobre la ruta tomada por el éxodo del pueblo oriental de 1811 (Uruguay). (2014). *Vestígios - Revista Latino-Americana De Arqueologia Histórica*, 8(2), 93-116.
- López Mazz, J. M., Moreno, F., Villarmarzo, E., y Gascue, A. (2009). Apuntes para una arqueología costera y del Cabo Polonio. En J. M. López Mazz y A. Gascue (Eds.), *Arqueología prehistórica uruguaya en el siglo XXI* (pp. 39–66). Biblioteca Nacional y Facultad de Humanidades, Udelar.
- López Mazz, J. M., Onega, E., y Curbelo, C. (2004). *Estudio de mitigación de impacto arqueológico en la traza del gasoducto Buenos Aires – Montevideo*. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

- López Mazz, J. M., y Pintos, S. (2000). Distribución Espacial de Estructuras Monticulares en la Cuenca de la Laguna Negra. En A. Durán y R. Bracco (Eds.), *Arqueología de las Tierras Bajas* (pp. 49–58). Imprenta Americana.
- López Mazz, J. M., Sotelo, M., Aguirrezábal, D., y Giacomo, M. D. (2010). Con el agua al cuello: Problemas metodológicos para el abordaje de sitios tempranos en la cuenca de la Laguna Negra. *SABSUL*.
- Mac Millan, J. G. (1932). *Sobre los Granitos de Piriápolis*. Instituto de Geología y Perforaciones, Imprenta Nacional.
- Machado Arnaud, A. (2024). *Paleoclimas, paleoambientes, ocupaciones humanas e impacto reciente en la cuenca de la Laguna Negra se de Uruguay: holoceno medio, superior y la gran aceleración* [Tesis de maestría, Universidad de la República (Uruguay)]. Facultad de Ciencias - PEDECIBA.
- Maeso, C. (1977). *Investigaciones arqueológicas*. Imprenta Don Bosco.
- Malán, M. (2018). Cerámicas del Cufre: Un abordaje tecnológico mediante procesamiento de imágenes digitales. *Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos*, 4(2), 1-15.
- Malán, M., & Vallvé, E. (2019). Arqueología costera en Colonia, Uruguay: un abordaje holístico del patrimonio arqueológico. *Anuario de Arqueología*, 8, 9-31. Recuperado de <https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/aarq/article/view/2118>
- Marozzi, O. (2013). *Evaluación de Impacto Arqueológico. Parque Eólico Valentines*.
- Marozzi, O. (2014). *Estudio de Impacto Arqueológico Informe Interno Construcción de Línea de Energía Eléctrica en 150 kV Artigas-Rivera*.
- Marozzi, O. (2015). *Cantera de caliza Yermal Grande. Estudio de Impacto Arqueológico, departamento de Treinta y Tres*.
- Marozzi, O., y Bica, C. (2017). *Estudio de Impacto Arqueológico. Proyecto de construcción de una presa en el A° Casupá (Florida-Lavalleja)*.
- Marozzi, O., Capdepon, I., Villarmarzo, E., y Gianotti, C. (2012). Resultados de investigación y valoración patrimonial para la planificación del Área Protegida Laureles- Cañas. *IV Jornadas de Investigación y III de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación*.
- Medina, M. (2014). *El bajo río Uruguay: dos naciones ¿un territorio?* [Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña]. <http://hdl.handle.net/10803/116426>
- Meneghin, U. (Ed.). (1977). *Nuevas investigaciones en los yacimientos del Cerro de los Burros*. Montevideo.

- Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (2025). *Información sobre proyectos de infraestructura*. MTOP Uruguay. <https://www.mtop.gub.uy>
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (2016). *Plan de manejo del Paisaje Protegido Laguna de Rocha*. <https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/publicaciones/plan-manejo-del-paisaje-protegido-laguna-rocha>
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (2018). *Plan de manejo del Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Cerro Verde e Islas de la Coronilla*. https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/publicaciones/Plan_de_Manejo_Cerro_Verde%28%29.pdf
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (2019). *Plan de manejo del Parque Nacional Cabo Polonio*. <https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/publicaciones/plan-manejo-del-parque-nacional-cabo-polonio>
- Misión de Rescate Arqueológico Salto Grande. (1987). *Tomo I*. MEC.
- Misión de Rescate Arqueológico Salto Grande. (1989). *Tomo II*. MEC.
- Nami, H.G. (2013). Archaeology, Paleoindian Research and Lithic Technology in the Middle Negro River, Central Uruguay. *Archaeological Discovery*, Vol. 1, No.1, 1-22.
- Nami, H. (2016). Silcrete as a Valuable Resource for Stone Tool Manufacture and Its Use by Paleo-American hunter-gatherers in southeastern South America. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 15, 539-560.
- Nami, H., Florines, F., y Toscano, A. (2018). New Paleoindian Finds, Further Fell Points Data, and Technological Observations from Uruguay: Implications for the Human Peopling in Southeastern South America. *Archaeological Discovery*, 6, 21-37.
- Oviedo, G., y Jeanrenaud, S. (2007). Protecting Sacred Natural Sites of Indigenous and Traditional Peoples. En J. Mallarach y T. Papayannis (Eds.), *Protected Areas and Spirituality. Proceedings of the First Workshop of the Delos Initiative*. IUCN y Publicaciones de l'Abadia de Montserrat.
- Pintos, S. (1999). Túmulos, caciques y otras historias. Cazadores recolectores complejos en la Cuenca de la Laguna de Castillos, Uruguay. *Complutum*, 10, 213-226.
- Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú y su microrregión. (2018). Intendencia Departamental de Paysandú y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. <https://sit.mvot.gub.uy/docs/instrumentos/5185/MemorialInfyOrd.pdf>

- Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Microrregión Ruta 2 La Línea Cardona. (2014). Intendencia Departamental de Soriano y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. https://www.soriano.gub.uy/files/ordenamientoTerritorial/microrregion_la_linea_ruta_2_cardona.pdf
- Plan Local de Ordenamiento Territorial para las Microrregiones 6 y 8. (2017). Intendencia Departamental de Canelones y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. <https://imcanelones.gub.uy/conozca/gobierno/normativa-departamental/direccion-de-planificacion/plan-local-de-ordenamiento-territorial-para-las-microrregiones-6-y-8>
- Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Colonia de Sacramento y su microrregión. (2024). Intendencia Departamental de Colonia y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. <https://repositorio.mvot.gub.uy/items/f083cad4-fd98-48f1-8f5f-ed2d3aaf946>
- Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Nueva Palmira y su área de influencia. (2018). Intendencia Departamental de Colonia y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. <https://www.juntacolonia.gub.uy/plan-local-de-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-sostenible-de-nueva-palmira-y-su-area-de-influencia/>
- Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del río Uruguay-Soriano. (2023). Intendencia Departamental de Soriano y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. https://www.soriano.gub.uy/files/ordenamientoTerritorial/PPOTYDS_Espacio_Costero_Soriano_Listado_de_Sitios_Patrimoniales.pdf
- Prats, Ll. (1998). El concepto de Patrimonio cultural. *Política y Sociedad. Revista de la Universidad Complutense*, 27, 63-76.
- Prieto, O., Álvarez, A., Arbenois, G., de los Santos, J. A., Veside, A., Schmitz, P. I., Basile, I., y Naue, G. (1970). *Informe preliminar sobre investigaciones arqueológicas en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay*. Instituto Anchietano de Pesquisas. Publicaciones Avulsas.
- Programa de Investigación en Arqueología del Paisaje y Patrimonio (PIARPA). (2025). *Programa de Investigación de Grupos I+D CSIC*. Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU), unidad asociada a FHCE-CURE, UDELAR.
- Puppo Mackinnon, M. (2023). *Paisaje, agrobiodiversidad y conocimientos locales en el Área Protegida “Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal”*, Uruguay [Tesis de maestría]

- en Ciencias Agrarias, Universidad de la República (Uruguay)]. Facultad de Agronomía. <https://hdl.handle.net/20.500.12008/46078>
- Rosete, D., Capdepont, I., y Castiñeira, C. (2023). De colecciones de objetos a registros arqueológicos: Aportes a la historia indígena del litoral del río Uruguay. *Revista Fragmentos del Pasado*, 7, 49-69.
- Saccone, E. (2007). Naufragio en la Playa Sur de Cabo Polonio. Ponencia presentada en las // *Jornadas de Estudiantes de Antropología (IIJEA)*. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
- Saccone, E. (2018). Panteones rurales de la frontera: El aporte del análisis de la documentación histórica. *Anuario de Arqueología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación*, 7(2), 66-101.
- Saccone, E. (2021). Four dugout canoes in Uruguayan collections: Our early maritime heritage. *International Journal of Nautical Archaeology*, 50(2), 293-304.
- Saccone, E. (s.f.). *Paisajes marítimos de las costas de Rocha: Aportes para la interpretación, valoración y conservación del patrimonio cultural marítimo y sumergido de Uruguay*. Doctorado en Antropología FHCE / Beca doctorado ANII proyecto "Patrimonio cultural subacuático de la costa Atlántica uruguaya: bases para la planificación espacial y la gestión en áreas marinas protegidas." en curso (2024-2027) Código: POS_NAC_2023_1_178276.
- Saccone, E., Gianotti, C., Del Puerto, L., y Inda, H. (2024). Tree species used in the construction of dugout canoes located in the Rio de la Plata region. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 59, 104772.
- Silva, K. (2025). *Actualización del inventario de cairnes en Uruguay*. Pasantía dentro de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Silveira, F., Caporale, M., Silvera, M., Baeza, J., Arevalo, B., Amaro, C., Lublin, G., Oxandabarat, I., y Rodríguez, O. (2020). Investigaciones arqueológicas en la zona costera del departamento de Maldonado, Uruguay. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-Series Especiales*, 8(2), 263-277.
- Sistema Nacional de Museos. (s.f.). *Portal de Museos Uruguay*. Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. <https://www.museos.qub.uy/>
- Smith, L. (2011). El espejo patrimonial. ¿Ilusión narcisista o reflexiones múltiples? *Antípoda Rev. Antropol. Arqueol.*, 12, 39-63.

- Sotelo, M. (2017). *Informe arqueológico preliminar. Proyecto colonizador para la Fracción 1 de la Colonia Rubino (Guichón, Paysandú)*. Informe técnico. https://www.academia.edu/50777844/Informe_arqueol%C3%B3gico_preliminar_Proyecto_colonizador_para_la_Fracci%C3%B3n_1_de_la_Colonia_Rubino_Guich%C3%B3n_Paysand%C3%BA
- Sotelo, M. (2018). *Paisajes olvidados en las serranías de Uruguay. Arquitecturas en piedra en la Sierra de Aguirre* [Tesis de doctorado, Universidad de Sevilla]. <http://hdl.handle.net/10261/173705>
- Sotelo, M. (2025). Prospección Arqueológica. En *Readecuación de Ruta 14 Tramo Camino Barrancas-Ruta 9. Informe Ambiental Resumen* (pp. 60-63). MTOP, Traxpalco, Dica y Asociados. Ministerio de Medio Ambiente.
- Sotelo, M., y Saccone, E. (2017). *Valoración Patrimonial. Valle del Hilo de la Vida*. Informe Técnico. https://www.academia.edu/50777876/Valoraci%C3%B3n_Patrimonial_Valle_del_Hilo_de_la_Vida
- Suárez, R. (2005). Archaeology of the Pleistocene/Holocene Transition in Uruguay: An overview. *Quaternary International*, 109-110, 65-67.
- Suárez, R. (2009). *Bienes Arqueológicos y Culturales en la cuenca del arroyo Valentines*. Ministerio de Medio Ambiente.
- Suárez, R. (2010). *Arqueología prehistórica en la localidad del arroyo Catalán Chico*. D-Universidad de la República.
- Suárez, R. (2015). The Paleoamerican occupation of the plains of Uruguay: Technology, adaptations, and mobility. *PaleoAmerica*, 1(1), 88-104.
- Suárez, R., Leigh, D. S., y Trindade, M. (2011). First early human occupations in caves and rockshelters in Uruguay and diverse landscapes utilized by early South Americans. *Current Research in the Pleistocene*, 28, 170-172.
- Suárez, R., Melián, J., Barceló, F., Volarich, J., Lugo, I., y Rey, F. (2024). New sites and challenges in prehistoric archaeology of Uruguay: recurrent occupations in caves, rockshelters and earthen mounds. *Antiquity*, 98(401), e26.
- Suárez, R., Piñeiro, G., y Barceló, F. (2018). Living on the river edge: The Tigre site (K-87) new data and implications for the initial colonization of the Uruguay River basin. *Quaternary International*, 473, 242-260.
- Taddei, A. (1964). Un yacimiento precerámico en el Uruguay. *Baessler-Archiv, Neue Folge*, XII, 317-372. Verlag Von Dietrich Reimer.

- Taddei, A. (1972). Una industria lítica precerámica en Sierras de Aceguá, Cerro Largo, Uruguay. *Comunicaciones antropológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo*, 1(10), 1-17.
- Taddei, A. (1985). El Río Negro Medio. Estado actual de las investigaciones arqueológicas en el Uruguay. *CEA*, 35-42.
- Taddei, A. (1987). Algunos aspectos de la arqueología prehistórica de Uruguay. *Estudios Atacameños*, 8, 65-89.
- Taddei, A., Campos, J., y Bosch, A. (1977). Las industrias líticas arqueológicas de los ríos Tacuarembó Grande y Chico. *Actas V Encuentro de Arqueología del Litoral* (pp. 225-261). CEA.
- Toscano, A. (2019a). *Informe EIA Proyecto Forestal Arguinarena. Padrones: 2616, 2620, 3000, 4044*. Exp. 2018/14000/02060. Ministerio de Medio Ambiente.
- Toscano, A. (2019b). *Informe EIA Proyecto Forestal La Española. Padrón R6141*. Exp. 2018/14000/019892. Ministerio de Medio Ambiente.
- Toscano, A. (2019c). *Informe EIA Arenal La Rinconada R564*. Ministerio de Medio Ambiente.
- UNESCO. (1972). *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural*. <https://whc.unesco.org/en/conventiontext/>
- UNESCO. (2003). *Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción internacional del patrimonio cultural*. Actas de la Conferencia General, 32a reunión, París, 29 de septiembre-17 de octubre de 2003, v. 1: Resoluciones. <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/unesco-declaration-concerning-intentional-destruction-cultural-heritage?hub=66535>
- Vallvé, E. (2013). Arte rupestre en Maestre de Campo: Algunas implicaciones espaciales. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-Series Especiales, 1(2):23-32.
- Vallvé, E., y Caporale, M. (2023). Patrimonio Cultural Costero-Marino del Oeste de Montevideo. Un enfoque basado en las interacciones tierra-mar. *Revista Costas*, 5(2), 29-50. <https://doi.org/10.25267/Costas.2023.v5.i2.0203>
- Vallvé, E., Malán, M., y Malvar, A. (2010). Zigzagueando entre La Tuna y Arazatí: vinculaciones decorativas entre dos sitios cerámicos con actividades funerarias. En R. Barcena y H. Chiavazza (Eds.), *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo* (Tomo I, pp. 175-180). [https://www.mna.gub.uy/innovaportal/file/20809/1/malan m. e. vallve y a. malvar. 20](https://www.mna.gub.uy/innovaportal/file/20809/1/malan_m_e_vallve_y_a_malvar_20)

[10. zigzagueando entre la tuna y arazati vinculaciones decorativas entre dos sitios cerámicos con actividades funerarias..pdf](#)

- Vallvé, E., Malán, M y Malvar, A. (2015). Rastros de Comunicación: una lectura actualizada de las pinturas de Colonia Quevedo y Sierra de Mahoma. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*. 3(2): 287-302.
- Vallvé, E., Scalesse, V., y Malán, M. (2024). El inventario del patrimonio cultural material de Juan Lacaze y aldeaños: un ejemplo de experiencia colaborativa como herramienta de gestión patrimonial. *Cuadernos del Claeh*, 43(102), 51-75. <https://doi.org/10.29192/claeh.43.2.4>
- Varese, J. A. (1998). *De naufragios y leyendas en las costas de Rocha*. Editorial Aguilar.
- Vigorito, J. (2023). Estudios estilístico-analíticos de las pinturas rupestres del Cerro Pan de Azúcar: Un aporte a la discusión del arte rupestre del territorio uruguayo. *Anuario de Arqueología*, 10. <https://doi.org/10.54998/AArg.10.1.7>
- Villarmarzo, E. (2018). *Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico Costero: Investigación y Extensión en Dos Casos de Estudio: Parque Nacional Cabo Polonio y Paisaje Protegido Laguna de Rocha (Uruguay)* [Tesis doctoral de Programa Doctorado en Arqueología, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires]. <http://ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1951>
- Wild, R., y McLeod, C. (Eds.). (2008). *Sitios Sagrados Naturales: Directrices para Administradores de Áreas Protegidas*. UICN.